

"Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención No 723916"

Componentes **Innovadores** prefabricados procedentes de Residuos De Construcción Y Demolición reduciendo la energía del edificio y minimizando los impactos ambientales

MANUAL DE FORMACIÓN

Coordinador

Contenido

1. Introducción	4
1.1. Consorcio	4
1.2. Esquema del proyecto	4
1.3. Etapas de InnoWEE	7
2. Desarrollo de nuevos materiales y paneles	8
2.1. Procesamiento y uso de residuos	8
2.2. Desarrollo de geopolímeros InnoWEE	13
2.3. Desarrollo de paneles	16
2.4. Pruebas de rendimiento y durabilidad en laboratorio	21
2.5. Certificación de productos innovadores	24
3. Planta piloto y producción ampliada de nuevos paneles	25
3.1. Planta piloto – Características principales	25
3.2. Definición de estrategia de ampliación	25
3.3. Ampliación de la hoja de ruta de la estrategia	27
3.4. Diseño preliminar	28
3.5. Diseño detallado	37
3.6. Analizar y mejorar – Datos de producción	40
4. Instalación, sistema de monitorización y evaluación del rendimiento en edificios de demostración reales	43
4.1. Casa piloto, zona CNR de Padua, Italia	43
4.2. Antiguo ayuntamiento de Voula en Atenas, Grecia	46
4.3. Centro de atención residencial Don Orione en Bucarest, Rumania	49
4.4. Eco-house en Putte, Bélgica	51
5. Creación de modelos energéticos (BEM) y sitios de demostración virtuales	53
5.1. Evaluación de la instalación/desmontaje de tecnologías y metodologías y monitorización de paneles	53
5.2. Modelado del rendimiento energético de los diferentes productos	56
5.3. Evaluación higrotérmica	65
5.4. Logros de InnoWEE y diseño de proyectos para cada sitio de demostración	67
6. Evaluación del ciclo de vida	68
6.1. Metodología LCA	68
6.2. Inventario del ciclo de vida (LCI)	70
6.3. Evaluación de Impacto del Ciclo de Vida (LCIA)	70
6.4. Interpretación de LCA	71

7. Costo del ciclo de vida – LCC.....	74
8. Conclusiones	77
Referencias.....	79
Lista de abreviaturas y símbolos	81
Abreviaturas.....	81
Symbols.....	82
Socios y personas	83

1. Introducción

Este documento presenta la estructura y los resultados del proyecto InnoWEE (Programa de I+D+I Horizonte 2020, Convocatoria EeB-04-2016, Acuerdo de Subvención No 723916), y ofrece una visión general de sus principales fases y logros.

1.1. Consorcio

InnoWEE es un proyecto de investigación e innovación financiado por la Comisión Europea y realizado por diez socios que representan a institutos de investigación, pequeñas y medianas empresas, empresas industriales y municipios de seis de los Estados miembros de la Unión Europea (Fig. 1).

PARTNERS	
	COORDINATOR CNR-ISAC, Italy CNR-ITC, Italy CNR-ICMATE, Italy
	Advanced Management Solutions, Greece
	R.E.D SRL., Italy
	Tecnalia Research & Innovation, Spain
	Guidolin Giuseppe – Eco. G. srl, Italy
	S.C Pietre Edil S.R.L, Romania
	IZNAB Sp. z o.o. "Innovation Oriented To Business" IZNAB Spolka z Ograniczona Odpowiedzialnoscia, Poland
	Slovenian National Building and Civil Engineering Institute, Slovenia
	Magnetti Building SpA, Italy
	Municipality Varis-Voulas- Vouliagmenis, Greece

Figura 1. Socios del consorcio InnoWEE

1.2. Esquema del proyecto

En la Unión Europea, el total de residuos asciende aproximadamente a 2500 millones de toneladas (2016, UE-28), y el sector de la construcción contribuye a más de un tercio del total. De hecho, los residuos no peligrosos procedentes de la construcción y la demolición (RCD) representan un enorme arroyo (alrededor de 335 millones de toneladas en 2016) que tiene un potencial significativo para el reciclaje, aunque una parte relevante todavía se elimina en vertederos o se utiliza para destinos de bajo valor añadido, por ejemplo, el relleno de carreteras y cimientos.

Además, los edificios representan aproximadamente el 40% del consumo total de energía en la Unión Europea y se consideran estratégicos en el marco de las políticas de la UE para mejorar la seguridad energética, la competitividad y la sostenibilidad de Europa.

En este marco, y de acuerdo con los enfoques de economía circular hacia la sostenibilidad, el proyecto InnoWEE tenía como objetivo desarrollar paneles arquitectónicos prefabricados para mejorar la eficiencia energética de los edificios, hechos de aglutinantes de geopolímeros innovadores que incorporan grandes cantidades de agregados reciclados de RCD (Fig. 3). Estos paneles fueron diseñados para un bajo impacto ambiental, baja energía embebida, bajas emisiones

de CO₂ y un alto rendimiento térmico. Las instalaciones objetivo incluyen también edificios existentes, con una atención especial a los pertenecientes al Patrimonio Cultural.

Los geopolímeros son aglutinantes inorgánicos generalmente considerados más ecológicos que los materiales a base de cemento Portland, debido a su menor huella de carbono y a la posibilidad de utilizar diversos residuos o materias primas secundarias (SRM) como reactivos. Dentro de InnoWEE, se desarrollaron dos materiales de geopolímero, es decir, un mortero fluido que se incrusta 50% en peso de agregados inorgánicos reciclados, que es el componente principal de los paneles, y un tablero de partículas de madera de geopolímero que incrusta el 40% o el 50% en peso de los agregados de madera reciclado. Parte de la investigación se dedicó a evaluar métodos factibles para el procesamiento de RCD con el fin de obtener agregados reciclados adecuados.

Se desarrollaron tres tipos de paneles modulares prefabricados (Figura 2): dos para aplicaciones de envolventes exteriores;

- Sistema de Aislamiento Térmico Exterior (SATE)
- Paneles de revestimiento de fachada ventilada

y uno para sistemas de calefacción y refrigeración interiores;

- Paneles de techo radiantes de calefacción/refrigeración (desarrollados también en una versión adicional, modificado para la aplicación de pared vertical, que se probó solo en laboratorio).

Figura 2. Paneles InnoWEE con su instalación en la casa piloto de Padua (Italia): a) SATE-como, (b) fachada ventilada y (c) paneles de techo radiantes

Se concibió, diseñó e instaló una planta piloto de ampliación de tecnología (TUPP) para permitir la producción de alrededor de 400 artículos, incluidos ensayos para ajustar la producción ampliada, paneles para probar el rendimiento y la durabilidad, y elementos que se instalarán en edificios de demostración reales.

Los paneles producidos se aplicaron a cuatro edificios de demostración reales para evaluar los métodos de instalación y sus prestaciones en términos de eficiencia térmica y durabilidad. Además, han sido validados en cuatro edificios de demostración virtuales a través de simulaciones numéricas.

Figura 3. Resumen InnoWEE

Las actividades del proyecto InnoWEE se ejecutan teniendo en cuenta objetivos específicos.

Desarrollar soluciones realistas y rentables con productos innovadores para edificios nuevos y existentes.

Recuperación, desmontaje y selección de RCD para producir materias primas secundarias adecuadas y desarrollo de nuevos paneles geopolímeros versátiles prefabricados de alto rendimiento.

Para verificar el rendimiento de los paneles que los instalan primero en un piloto y luego en 3 sitios de demostración reales. Modelar los sitios de demostración reales y "virtuales" con diferentes climas para obtener diferentes escenarios.

Introducción de los nuevos materiales y soluciones de construcción en los mercados de edificios nuevos y existentes, creando así nuevas oportunidades de desarrollo empresarial e inmobiliario.

Elaboración de directrices de información para la instalación de aplicaciones y formación sobre las nuevas soluciones y difusión de los resultados.

1.3. Etapas de InnoWEE

El proyecto InnoWEE se planificó de acuerdo con etapas específicas de la siguiente manera:

1. En la primera fase del proyecto, se llevó a cabo la identificación de RCD inorgánicos y de madera elegibles para desarrollar y evaluar un procesamiento satisfactorio de los residuos para obtener agregados reciclados adecuados, transformando así la RCD en materias primas secundarias (SRM). Esta fase implicó la actualización de una planta existente para el tratamiento de RCD destinada al relleno de carretera, que fue modificada para obtener arenas recicladas con tamaño de partícula menores de 2 mm.
2. Luego, se desarrollaron dos aglutinantes de geopolímeros, uno con agregados inorgánicos (Geopolímero de alta densidad – HDG) y otro con agregados de madera (Geopolímero de madera – WG). El primero era el componente principal de todos los paneles (posible aislamiento excluido), mientras que el segundo, en forma de una capa delgada, se aplicó a la parte posterior de los elementos de fachada ventilada y se utilizó en la versión modificada de paneles radiantes de pared. La optimización de los aglutinantes implicó el ajuste de las características tecnológicas de los materiales frescos para cumplir con los requisitos de la planta piloto, y las pruebas exhaustivas de las propiedades mecánicas/físicas de los materiales endurecidos para entregar prototipos de paneles con una calidad satisfactoria.
3. La fase de prototipado, parcialmente superpuesta con el desarrollo de los aglutinantes y la configuración de la planta piloto, se dedicó a identificar las principales características de los paneles en términos de tamaños, forma, etc., y a probar preliminarmente sus prestaciones, así como a proporcionar las indicaciones necesarias para el diseño de la planta piloto. Se llevó a cabo una prueba preliminar de instalación de paneles externos en un muro aislado de hormigón armado en las instalaciones del CNR.
4. Después de obtener resultados positivos en el laboratorio, la producción piloto de paneles InnoWEE fue realizada en Grecia por AMS en una planta piloto de ampliación de tecnología (TUPP) especialmente modificada. Los paneles de geopolímero de madera (WGP) se produjeron en instalaciones de CNR en Italia. Esta fase implicó la evaluación de los métodos de producción, de acuerdo con los enfoques de gestión de la calidad industrial. Se fabricaron alrededor de 400 artículos, incluidos los de instalación en edificios de demostración, y los de pruebas de rendimiento y durabilidad.
5. Los paneles se instalaron en 4 edificios reales del sitio de demostración, ampliamente monitoreados antes y después de la instalación para evaluar el rendimiento térmico en condiciones reales. La durabilidad también ha estado bajo observación. Los resultados de la supervisión se utilizaron en simulaciones realizadas en el edificio de demostración virtual para validar el impacto y la eficacia de la intervención.
6. Por último, se llevó a cabo una Evaluación del Ciclo de Vida (LCA) para evaluar el impacto ambiental de todas las soluciones propuestas. Las actividades finalmente se completaron con un Análisis de Costos del Ciclo de Vida (LCCA) y con el desarrollo de un plan industrial y de negocio para definir el potencial del mercado.

2. Desarrollo de nuevos materiales y paneles

Esta sección presenta la investigación realizada para: (i) identificar y procesar residuos de construcción y demolición (RCD) para obtener agregados reciclados adecuados para materiales geopolímeros, que son el componente principal de los paneles InnoWEE; (ii) desarrollar los aglutinantes de geopolímeros, que se adapten a los requisitos de la planta piloto y puedan suministrar paneles con una calidad satisfactoria; (iii) diseñar y afinar las características de los paneles y los métodos de fundición/curado.

2.1. Procesamiento y uso de residuos

Residuos de construcción y demolición (RCD)

El material geopolímero utilizado para fabricar paneles InnoWEE incrustados 50% en peso seco de agregados reciclados inorgánicos derivados de RCD. RCD normalmente comprende materiales minerales inertes (hormigón, ladrillos, azulejos y cerámica, etc.), mientras que puede haber cantidades más pequeñas de otros componentes (por ejemplo, madera, vidrio, yeso, mezclas bituminosas y alquitrán). La RCD representa aproximadamente un tercio de todos los residuos generados en la UE (Fig. 4 por unos 0,8-1.000 millones de toneladas al año).

Figura 4. Residuos de construcción entre todos los residuos generados en la UE (Eurostat).

Cuando se trabaja con materiales de desecho y su reciclaje en nuevos productos, se deben considerar diferentes documentos legislativos. En el caso de InnoWEE, en el que hayamos estado tratando con RCD y reciclando en productos de construcción, al menos se tendrán en cuenta los siguientes documentos:

- legislación relacionada con los residuos;
- legislación relacionada con los productos nuevos (de construcción) (sección 2.5)

Legislación de la UE relevante para los residuos y la transformación de residuos en MUR

Existe una lista específica de documentos que definen los tratamientos y procedimientos de residuos actuales para obtener materias primas secundarias.

Legislación general sobre residuos

- Directiva marco de residuos 2008/98/CE

- Lista Europea de Residuos (COM 2000/532/CE)
- Decisión 2011/753/UE de la Comisión
- Reglamento sobre el transporte de residuos 1013/2006/CE
- Directiva sobre vertederos 1999/31/CE
- Decisión 2003/33/CE sobre la aceptación en vertederos
- Reglamento sobre contaminantes orgánicos No 850/2004.

Legislación general sobre materiales

- El Reglamento 305/2011 sobre productos de construcción
- El Reglamento REACH 1907/2006
- Reglamento CLP No 1272/2008

Figura 5. Ciclo de vida de un producto

Por ejemplo, la producción de un residuo es una consecuencia inevitable de la operación primaria. Aunque no es el principal producto comercial del proceso, los residuos pueden ser de valor de otras maneras y, como se muestra en Figura 5, se utilizan inmediatamente o, en el a largo plazo, tras la recuperación. En el caso anterior, el residuo debe ser mirado como subproductos, y nunca como residuos. En el último caso, una vez recuperado, los residuos deben dejar de ser residuos y ser productos para recuperación.

El rendimiento de los productos de construcción, incluidos los productos procedentes de materiales reciclados, está cubierto por el RDC - Reglamento sobre productos de construcción (CPR (UE) no 305/2011).

Figura 6. Diferencia en la legislación utilizada en materia de residuos o productos

Los materiales de desecho dejan de ser residuos después de su procesamiento en productos, y cuando Ellos cumplir el número de criterios específicos. Los requisitos técnicos para el uso de la RCD con fines de construcción están regulados por el RDC.

Tabla 1. Clasificación de los residuos utilizados en InnoWEE según la Lista Europea de Residuos

Tipo de residuos según la Lista Europea de Residuos	Estado de los residuos	Código de residuos
Concreto	No peligroso	17-01-01
Ladrillos	No peligroso	17-01-02
Mezclas de hormigón, ladrillos, azulejos y cerámica	No peligroso	17-01-07
Madera - sin tratar	No peligroso	17-02-01
Vidrio - sin contaminar	No peligroso	17-02-02

Identificación de residuos, separación de fuentes y recogida

La UE reconoce que una *“mejor recogida de mercancías para su reutilización y reciclado requiere una demolición selectiva y también operaciones in situ apropiadas”*. El Protocolo de Gestión de Residuos (2016) tiene como objetivo aumentar la *“confianza en el proceso de gestión de residuos de construcción y demolición (C&D)”* y *“confiar en la calidad de los materiales reciclados de C&D”*.

Hay cuatro pasos principales para lograr el objetivo de una gestión racional de la RCD de obtener un valioso SRM:

1. Auditorías previas a la demolición – Todos los materiales a generar Tengo que y sus cantidades deben estimarse. eso tiene que entender, lo que debe separarse en la fuente (por ejemplo, residuos peligrosos), lo que se puede utilizar/reciclar y cómo se gestionarán los residuos. La auditoría previa a la demolición debe llevarse a cabo antes de cualquier proyecto de renovación o demolición, y para que cualquier material se reutilice o recicle, y también para los residuos peligrosos, *“identificar los residuos de C&D generados, implementar la deconstrucción adecuada y especificar las prácticas de desmantelamiento y demolición”*.

Figura 7. ExUnmple de edificio para demolición selectiva

2. Plan de gestión de residuos – El plan debe considerar cómo se llevarán a cabo los diferentes pasos de la demolición y por quién. Debe presentar qué materiales se recogerán selectivamente en la fuente, cómo se transportarán, pero también qué se reciclará, se reutilizará o finalmente se tratará y cómo debe seguir cada procedimiento. También debe aclarar cómo abordar los problemas de seguridad y seguridad y limitar los impactos ambientales.

3. Demolición selectiva – Según el mencionado Protocolo de Gestión de la RCD de la UE, el procedimiento debe ser el siguiente:

- a) separación de residuos peligrosos;
- b) deconstrucción (desmantelamiento incluyendo separación de corrientes laterales y materiales de fijación);
- c) separación de materiales de fijación;
- d) demolición estructural o mecánica.

El desmontaje debe incluir una amplia gama de materiales, por ejemplo, vidrio, marcos de ventanas, elementos de mármol, valiosas especies de madera, artículos sanitarios, calentadores, componentes metálicos, espuma de aislamiento, etc. Esto mejora tanto la purificación de los flujos de residuos como el potencial de reutilización. Los flujos de residuos (por ejemplo, hormigón, ladrillos, mampostería, azulejos, cerámica, etc.) deben mantenerse separados.

Figura 8. Imágenes de obras con demoliciones selectivas en curso

4. Procesamiento y tratamiento –Como se subraya en el Protocolo, "siguiendo la jerarquía de residuos ofrece beneficios de amplio alcance en términos de eficiencia de recursos, sostenibilidad y ahorro de costos". La preparación para la reutilización, cuando sea posible, es una opción preferible porque requiere poco o ningún procesamiento, por lo que no surgen impactos ambientales asociados con el reprocesamiento. Por otro lado, la eliminación en vertederos debe ser generalmente la última solución a elegir. Existen muchas opciones, de acuerdo con la jerarquía de residuos:

- a) preparación para su reutilización;
- b) reciclaje;
- c) recuperación de materiales;
- d) recuperación de energía;
- e) otra recuperación;
- f) Disposición.

Procesamiento de RCD para obtener InnoWEE SRM

Cuando se transporta RCD seleccionado a la planta de procesamiento, primero se realiza una comprobación visual para eliminar residuos no deseados (plástico, piezas de madera, etc.). Los materiales de desecho restantes se mezclan, las piezas más gruesas se trituran y se almacenan alrededor del terraplén elevado (Fig. 9). A continuación, los materiales se introducen en la pantalla. Un primer separador magnético se encuentra en correspondencia de la pantalla para recoger posibles restos de metal. La fracción más gruesa alimenta la trituradora de mandíbula y, después de la reducción del tamaño, se lleva a cabo una segunda separación magnética. El material procesado se almacena, a la espera de las verificaciones requeridas y, a continuación, se comercializa.

Figura 9. El primer paso del procesamiento de RCD: aplastamiento y separación magnética

A partir del proceso de trituración y cribado se obtienen tres fracciones de tamaño: más de 60 mm, menor de 30 mm y entre 30-60 mm. La fracción de 30-60 mm fue seleccionada para la producción de InnoWEE SRM debido a su bajo contenido generalmente bajo de suelo, sustancias orgánicas, etc. Esta fracción se introduce en un segundo molino de martillo que opera la reducción de volumen requerida (Fig. 10). Se necesitaron más refinamientos mediante una pantalla adicional para cumplir con el rango dimensional deseado (≤ 2 mm).

Figura 10. Agregados de menos de 2 mm recibidos del procesamiento de RCD

Para cumplir con las prescripciones ambientales proporcionadas por el permiso liberado por las autoridades locales italianas para permitir la actualización de la planta, se llevaron a cabo las siguientes mejoras (Fig. 11

- **barrera absorbente de sonido**, cerca del área de procesamiento;
- **nuevo sistema de tratamiento** de pavimento y agua para garantizar el cumplimiento del Plan local de Protección del Agua;
- sistema adicional **de reducción de polvo**.

Figura 11. Planta de procesamiento de RCD

Crterios de fin de residuos

Para cumplir con los criterios de EoW (End of Waste) establecidos específicamente por las autoridades locales italianas, las materias primas secundarias obtenidas se analizan en laboratorio para verificar que cumplen con los requisitos físicos y químicos prescritos. Las pruebas se realizan de acuerdo con los procedimientos específicos descritos en las normas, como se muestra en el Tabla 2.

Tabla 2. Procedimientos utilizados para analizar diferentes propiedades de los agregados

RCD	Análisis	Procedimiento
Agregado (hormigón, ladrillo, vidrio)	Morfología, tipo y forma de agregado	Microscopía
	Análisis elemental	Xrf
	Identificación de la fase mineral	Drx
	Superficie específica	Área

Disolución en medios alcalinos (reactividad geopolímero)	Si, concentración de Al en solución alcalina por ICP MS
Cuantificación del carbonato	EN 12620, EN 196-2
Análisis de tamiz (finura)	Tamices (granulometría láser opcional para fracción fina)
Absorción de agua	EN 12620, EN 1097-6
Densidad y densidad a granel suelta	EN 1097-3
Resistencia a la compresión	EN 1097-11
Metales pesados	Prueba de lixiviación
Cloruros	EN 1744-1, EN 1744-5
Sulfatos	EN 1744-1
Diferentes compuestos orgánicos (TOC, PCB, PAH)	

2.2. Desarrollo de geopolímeros InnoWEE

Los geopolímeros son polímeros inorgánicos obtenidos a partir de la reacción de un polvo de aluminosilicatos con una solución alcalina acuosa (Fig. 12). Pertenecen a la clase más amplia de cerámicas químicamente activadas, ampliamente estudiadas por Davidovits y otros investigadores.

R = ions (K^+ , Na^+ , ...)

n = degree of policondensation

w = bound water

z = 1,2,3...related to the network (< 3 for 3D network)

Figura 12. Estructura química de los geopolímeros

Su huella de carbono se considera generalmente notablemente menor que la del cemento Portland. El uso de residuos de construcción y demolición (RCD) en materiales activados alcalinos (AAM) y aglutinantes de geopolímeros, ya sea agregados inertes o materiales parcialmente reactivos, se ha investigado en los últimos años con resultados alentadores. AAM/geopolímeros mostraron una notable flexibilidad en el uso de numerosos tipos de diferentes desechos industriales y subproductos, y parecen ofrecer una opción de reciclaje alternativa prometedora para RCD también. Además, presentan un comportamiento generalmente excelente frente a las altas temperaturas.

Ingredientes del aglutinante geopolímero InnoWEE

El material geopolímero utilizado para fabricar paneles InnoWEE embebido 50% por peso seco de agregados reciclados inorgánicos derivados de residuos de construcción y demolición (RCD), o 40 a 50% de los agregados de residuos de madera orgánica. El aglutinante de geopolímero de alta densidad (HDG) desarrollado en el marco de InnoWEE, que es el componente principal de los paneles, se basa en reactivos típicos, es decir, metacaolín, escoria de horno granulado molido, cenizas volantes, potasio o silicato de sodio, y, por último, agregados inorgánicos derivados de RCD. Estos ingredientes, mezclados entre sí (por ejemplo, con un planetario o una hormigonera) en las proporciones adecuadas, producirán un material que puede ajustarse a temperatura ambiente y, una vez endurecido, será similar a un mortero común o hormigón, de acuerdo con el tamaño del agregado (Fig. 13).

Metacaolín. Puzolánico material derivado de la calcinación de caolinita (es decir, arcilla china), un mineral de arcilla blanda ($Al_2Si_2O_5(OH)_4$), utilizado principalmente como aditivo para el hormigón. El mineral se calienta a 600-800 °C, luego se muele.

Escoria de horno. Las escorias granuladas de granulado son un subproducto vídrioso obtenido durante la producción de metales a partir del metal y el coque, generalmente ricos en CaO, SiO₂ y Al₂O₃. Se apagan rápidamente por debajo de los 800 °C para mejorar su reactividad e hidráulica, para ser utilizados como aditivos en hormigones.

Ceniza voladora. Producto de combustión de carbón capturado en centrales eléctricas de carbón, utilizado como aditivo puzolánico o reemplazo parcial del cemento Portland en hormigones. Está compuesto principalmente por partículas esféricas entre 0,5 y 300 m, con varios componentes (SiO₂, Al₂O₃, Fe₂O₃...). La clase F de ceniza volante tiene menos del 7% de CaO.

Soluciones de silicato alcalino. Por lo general se producen a partir de arena de cuarzo, carbonatos alcalinos como cenizas de soda (Na₂CO₃) o potasa (K₂CO₃), hidróxidos alcalinos (por ejemplo, NaOH, KOH), agua y combustibles. Tienen muchas aplicaciones, desde Construcciones (por ejemplo, en revestimientos para hormigón y mampostería) hasta varios usos industriales.

Agregados reciclados (SRM). Residuos inorgánicos procedentes de la demolición selectiva de edificios ordinarios, procesados para obtener agregados reciclados adecuados.

Figura 13. Ingredientes de mezclas inorgánicas de HDG

Los agregados se han considerado como materiales casi inertes, es decir, se supone que no participan en la reacción del geopolímero. Los residuos inorgánicos incluyen ladrillos de hormigón,

mortero y arcilla cocida, baldosas y otros restos no peligrosos obtenidos de demoliciones selectivas de edificios ordinarios.

Optimización del aglutinante

Las características de las formulaciones de ensayo más prometedoras se probaron en prototipos de paneles para señalar posibles problemas que no se desprenden de muestras de material. La optimización del aglutinante fue una tarea compleja que implicó, al mismo tiempo, el logro de:

- propiedades tecnológicas de la pasta fresca adecuada para la planta piloto disponible (en términos de viscosidad, tiempo de ajuste, etc.);
- rendimiento mecánico del material endurecido (medido a través de compresión, división y resistencia a la flexión) adecuado para la calidad de los paneles;
- propiedades físicas (por ejemplo, contracción de secado), combinadas con el rendimiento mecánico, adecuado para prevenir la mayoría de los defectos de los paneles, como distorsiones de forma, agrietamiento, etc.

La tarea se llevó a cabo de manera heurística, combinando extensas pruebas experimentales en muestras de material (Fig. 14) y prototipos de paneles a escala real.

Figura 14. Propiedades de prueba: resistencia mecánica

Con el fin de encontrar las formulaciones más prometedoras y, posteriormente, para afinarlas para obtener la receta más adecuada, se exploraron muchos parámetros. Esto significa que se aplicaron numerosas variaciones a las formulaciones. La resistencia a la compresión fue uno de los principales indicadores que proporcionó la base para la decisión, pero también se midieron sistemáticamente otras propiedades, por ejemplo, la resistencia a la tracción indirecta; encogimiento de secado; densidad del material y porosidad abierta; viscosidad y el tiempo de ajuste, (este último en fases avanzadas).

Figura 15. Ejemplos de parámetros explorados para el HDG

Como ejemplo (Fig. 15), podemos mencionar algunos de los parámetros explorados: tipo de materiales de desecho, su cantidad y sus mezclas; temperaturas de curado, tipo y cantidad de activador alcalino; relación metacaolín/escoria; cantidad de cenizas volantes; distribuciones de tamaño de partícula de los agregados reciclados.

2.3. Desarrollo de paneles

Paneles similares a SATE

Los paneles InnoWEE SATE (Figura Figura 16) miden 40 cm × 90 cm de ancho, y fueron concebidos como una solución modular prefabricada para aislamiento externo. Los paneles son relativamente ligeros (6,5 kg/panel, es decir, unos 18 kg/m²), y consisten en una placa de 8 mm de espesor de geopolímero de alta densidad (HDG) que cubre una capa de aislamiento hecha de poliestireno expandido (EPS) de 20 + 50 mm de espesor. La piel HDG incorpora el 50% en peso de los agregados de residuos de construcción y demolición (RCD) a partir de residuos inorgánicos mezclados (hormigón triturado, ladrillos de arcilla cocidos, etc.). Los paneles se pueden producir potencialmente con varias texturas superficiales, y su superficie protegida con una pintura transparente o de color.

Figura 16. Diseño final de paneles SATE y características

La fabricación de la pieza HDG se lleva a cabo con un proceso que implica una fundición directa en la placa de aislamiento. Para una mayor seguridad, el HDG incorpora una malla de fibra de vidrio.

Figura 17. Producción de laboratorio de prototipos de paneles similares a SATE

Los paneles similares a SATE se pegan a la superficie de la pared por medio de adhesivos, y fijado con cierres de rotura térmica disponibles en el exterior aplicados a los labios desplazados de la capa de aislamiento inferior. Se evaluó el cumplimiento de los requisitos de Eurocódigos para las acciones eólicas y sísmicas, junto con la fuerza de unión entre las capas. La mínima fuerza de unión medida según ETAG-004 Es 0.08 N/mm^2 .

Figura 18. Sistema de fijación del panel similar a SATE

Paneles de revestimiento de fachada ventilada

Los paneles de fachada ventilada InnoWEE (Figura 19) son de 59,5 cm × 59,5 cm de ancho, con una instalación modular cada 60 cm. Los paneles son relativamente ligeros (9 kg/panel, es decir, unos 25 kg/m²), gracias a su diseño. Consisten en una placa de 8 mm de espesor de geopolímero de alta densidad (HDG) con costillas de rigidez, unidas a un panel de geopolímero de madera (WGP) de refuerzo trasero de 7 mm de espesor.

El HDG es lo mismo que los paneles similares a SATE, mientras que el WGP se hace con el 40% de agregados de madera sin tratar de residuos de construcción (por ejemplo, palets, tableros de carpintería, etc.) unidos por una matriz de geopolímeros. En cuanto a SATE, se pueden aplicar varias texturas de acabado, y la superficie se puede proteger con una pintura transparente o de color.

Figura 19. Diseño y características de los paneles de fachada ventilados

La fabricación de la pieza HDG se realiza a través de un proceso de fundición utilizando un molde adecuado para dar forma a las costillas de rigidez. Para una mayor seguridad, el HDG incorpora una malla de fibra de vidrio y un cable de acero de resistencia a la tracción ultra alta (UHTS). En un segundo paso, un panel de geopolímero de madera (WGP) - fabricado por separado - se pega en la parte posterior del panel HDG para reforzarlo contra el impacto.

Figura 20. Producción de los paneles de revestimiento prototipo.

Los paneles se pueden fijar en un sub-marco o directamente en la pared utilizando anclajes de tipo pin disponibles comercialmente. Los anclajes se aplican en los paneles mediante la perforación de agujeros en sus labios principales de 3 cm de espesor, ya sea durante la fabricación o in situ.

Figura 21. Sistema de fijación

El panel fue evaluado por 3D Modelado de Elementos Finitos (FEM) para comprobar el cumplimiento de las acciones de diseño (cargas inducidas por viento y terremoto), según Euro códigos. Además, la resistencia del sistema de anclaje tipo pin se probó experimentalmente de acuerdo con el principio principal de la norma ASTM C135.

Figura 22. Evaluación de la seguridad de las cargas sísmicas y eólicas mediante el análisis de FE

Paneles de techo radiantes

Los plafones radiantes InnoWEE son de 59,5 cm × 59,5 cm de ancho para que coincidan con los módulos comunes de falso techo. El HDG, que es el mismo que los paneles de fachada SATE y ventilados. El peso es de 7,6 kg sin agua (8,1 kg con agua). Los paneles incrustan unos 6,5 m de una tubería PEX-a de 10 mm, cuya forma espaciada es de 5 cm.

Figura 23. Paneles de techo radiantes – características

Los paneles pueden ser apoyados por perfiles metálicos comunes (Figura 24) para instalaciones de falso techo, siempre que se evalúen para el peso real de los paneles.

Las conexiones de tuberías, que se encuentran en la parte trasera, se pueden realizar con cualquier sistema compatible con tuberías PEX-a de 10 mm. La tubería está totalmente integrada en el geopolímero, maximizando la transferencia de calor y asegurando así un buen perfil de temperatura y una notable eficiencia térmica, gracias a la conductividad térmica del geopolímero ($0,77 \text{ W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$).

Figura 24. Soportes de montaje

El aislamiento consta de EPS de 50 mm de espesor, monolíticamente unido a la capa radiante HDG de 6 mm de espesor.

La fabricación se realizó mediante un sencillo proceso de fundición de geopolímeros que implica el uso de un panel EPS en forma con la tubería premontada, sirviendo como un "sello" durante la fundición. Diferentes texturas de superficie (si se desea) se pueden obtener fácilmente durante la fundición.

Figura 25. Fabricación de paneles de prototipos

El geopolímero de alta densidad (HDG), con una conductividad térmica de $0,77 \text{ W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$, proporciona la placa de acabado y rodea la tubería, maximizando la superficie de transferencia de calor. Las mejores características, en términos de espesor HDG y espaciado de tuberías, fueron soportadas también por simulaciones numéricas.

El diseño fue asistido por modelado de elementos finitos (FEM) paramétricos de 2 dimensiones (2D), lo que permitió optimizar el grosor del HDG, distancia desde la superficie y el espaciado de la tubería.

Figura 26. Paneles de techo radiantes – diseño

Además, las simulaciones FEM tridimensionales (3D) evaluaron el comportamiento, mostrando un buen acuerdo con las pruebas experimentales.

2D parametric simulations

Full 3D FEM simulations

Figura 27. Simulaciones utilizadas para proporcionar el mejor diseño del panel de techo radiante

Paneles de geopolímero de madera (WGP)

Los paneles de geopolímero de madera (WGP) son similar a tableros de partículas unidos al cemento (CBPB). Se fabrican con astillas de madera, obtenidas a partir de madera de desecho no tratada (por ejemplo, palets, tableros de carpintería, etc.) unidas por un aglutinante de geopolímero desarrollado a propósito y a presión para obtener un panel plano. A diferencia de la mayoría de CBPB, el proceso se lleva a cabo a temperatura ambiente. La ventaja es que en comparación con CBPB, el uso de geopolímero en lugar de cemento Portland permite un ajuste más rápido, siendo bastante insensible a la liberación de lignina. Como el aglutinante de geopolímeros es más tolerante a diferentes especies de madera, permite el uso de un espectro más amplio de fuentes de madera. En cuanto a la reacción al fuego, WGP es un material de clase B no inflamable.

Figura 28. Características del panel WGP

Figura 29. Proceso de fabricación de paneles WGP

2.4. Pruebas de rendimiento y durabilidad en laboratorio

Se llevaron a cabo pruebas exhaustivas para caracterizar materiales y paneles, con referencia también a problemas de durabilidad, a la resistencia al impacto (paneles de fachadas ventiladas y similares a SATE, previstos para aplicaciones externas) y rendimiento térmico.

La evaluación de durabilidad incluyó pruebas exhaustivas de las propiedades físicas y mecánicas de las mezclas de HDG y WG, así como pruebas de impacto y unión realizadas en muestras de paneles, de la siguiente manera:

- porosidad;
- absorción de agua (prueba de capilaridad);
- permeabilidad al vapor de agua;
- congelación – comportamiento de deshielo;

- congelación en presencia de sales anticongelantes;
- resistencia a la carbonatación;
- reactividad álcali de los agregados;
- determinación de compuestos orgánicos volátiles (COV);
- pruebas de choque térmico;
- Fuerza de unión entre las capas HDG y EPS (paneles similares a SATE);
- resistencia al impacto de los paneles de fachadas ventilados y similares a SATE;
- fuerza de flexión de WGP antes y después de los ciclos de congelación y descongelación;
- pruebas de fuego en WGP.

Figura 30. Ejemplos de equipos de ensayo y muestras para pruebas de materiales (Hg-porosimetría, cambio de longitud en la prueba ASR, resistencia a la carbonatación)

Figura 31. Ejemplos de pruebas de muestras de panel (ciclo hidrotérmico, resistencia a las heladas, resistencia a la flexión)

En primer lugar, se realizaron pruebas en muestras preparadas en laboratorio y más tarde en muestras de producción piloto. La mayoría de los resultados de los grupos especiales fueron comparables a los paneles a base de cemento. La absorción de agua fue ligeramente superior, es decir, 1,02 kg/m² (para panel similar a SATE) que la requerida en ETAG 004 (donde debe ser $\leq 1\%$), y donde en el caso de valores más altos de absorción de agua, se requiere una prueba de congelación. Se realizaron pruebas de resistencia al deshielo de congelación y se confirmó que no hubo daños después de 30 ciclos de descongelación de congelación.

Con el fin de mejorar la malla de resistencia al impacto se incorporó a los paneles durante la producción piloto, lo que mejoró los productos en el grupo "Zona II", lo que significa que los paneles son adecuados para zonas susceptibles de impacto de objetos lanzados o pateados, pero en lugares públicos donde la altura del SATE-como limitará el tamaño del impacto.

Figura 32. Resistencia al sulfato de muestras de la producción de laboratorio (izquierda) y de la producción piloto (derecha) (probada según ASTM C1012/C1012M)

Figura 33. Reactividad de sílice álcali de muestras de producción de laboratorio (izquierda) y de producción piloto (derecha) (probada según ASTM C 227-10)

La resistencia química se evaluó mediante varios métodos, como la reactividad de la sílice alcalina (ASR), la resistencia a la carbonatación y las pruebas de exposición al sulfato. Los resultados de todas estas pruebas mostraron que los paneles de geopolímeros eran resistentes a la carbonatación, y que la exposición a soluciones químicas de sulfato y álcalis no causó una expansión de los materiales más allá de los límites establecidos para los materiales de base de cemento (Figura 32 y Figura 33).

Los resultados de las pruebas obtenidas en paneles de laboratorio y producidos por pilotos han demostrado una buena correlación, lo que significa que el proceso de escalado ascendente se diseñó y realizó correctamente.

Pruebas de rendimiento térmico

Los elementos radiantes modulares fueron probados en una sala tipo chaqueta de 130 m³, que contiene una sala de pruebas de 40 m³ diseñada según la norma EN 14240. Las pruebas de salida térmica se realizan en condiciones de estado estacionario: la potencia suministrada o absorbida por el panel radiante es equilibrada por los maniqués térmicos o por el sistema activo. La medición constante de tiempo se realiza con un método transitorio, imponiendo un paso de calentamiento y medición de la respuesta térmica en la superficie del panel.

Para paneles similares a SATE, la resistencia térmica se determina con el dispositivo de placa caliente Taurus TLP 800 según la norma UNI EN ISO 8302 (error estimado 3%). Se midieron cuatro muestras:

- dos muestras SATE, 26A (lote AMS 6 2018/06/26) y 26B (lote CNR-ICMATE 2018/08/01),
- dos placas EPS (espesor nominal 50 y 20 mm).

Tabla 3. Resultados de las pruebas térmicas de las muestras de panel similares a SATE

Muestra	Grueso [mm]	Resistencia térmica a 10oC [m ² K ⁻¹ W ⁻¹]	Resistencia térmica a 30oC [m ² K ⁻¹ W ⁻¹]
26a	79.1	2.04	1.88
26B	78.4	2.05	1.89
#1 De Durosol	50.0	1.51	1.40
#2 De Durosol	19.6	0.61	0.56

Al probar el rendimiento térmico de los paneles similares a SATE, la norma ISO 13786:2018 describe un método de cálculo para las características dinámicas térmicas de las paredes. Actualmente, no hay normas disponibles para la medición de laboratorio de estas cantidades. Por lo tanto, proponemos un método para probar los paneles InnoWEE.

Los perfiles de temperatura medidos de la secuencia térmica están centrados, escalados y equipados con un modelo sinusoidal. El cambio de hora se calcula como la diferencia de tiempo entre el valor máximo registrado en la superficie frontal y en la superficie posterior de la muestra. El resultado final es el promedio de múltiples selecciones de 2 períodos a lo largo del experimento. A partir del valor medido, es posible extender los resultados a un período de 24 horas.

Figura 34. Método InnoWEE para probar el rendimiento térmico de los paneles similares a SATE

Se propone una nueva prueba, basada en condiciones transitorias, para verificar la durabilidad de los paneles radiantes geopolímeros. La prueba de esfuerzo consiste en suministrar al panel bajo investigación agua caliente y fría con un ciclo de tiempo definido. El ciclo se repite varias veces, para parecerse al uso del panel en condiciones de uso real. La termografía infrarroja y la monitorización visual mostraron que la condición del panel era la misma antes y después de la repetición de cientos de ciclos.

2.5. Certificación de productos innovadores

Figura 35. Prueba de esfuerzo para los paneles radiantes

Según la normativa de la UE, el marcado CE es obligatorio para los productos cubiertos por el Reglamento sobre productos de construcción (CPR), cuando existe una norma armonizada de productos. Esto puede ser un problema para los productos nuevos o innovadores que no están cubiertos o totalmente cubiertos por normas armonizadas (hEN).

Los fabricantes de productos innovadores, como los paneles InnoWEE, no cubiertos por los hEN, pueden obtener el marcado CE mediante la evaluación técnica europea (ETA) y la evaluación y verificación asociadas de la constancia del rendimiento (AVCP).

El Organismo de Evaluación Técnica (TAB) emite la ETA sobre la base de un Documento Europeo de Evaluación (EAD) adoptado por la Organización Europea de Evaluación Técnica (EOTA). Dentro de este procedimiento, los requisitos para los productos se ajustarán a siete requisitos básicos, indicados en la RCP:

1. Resistencia mecánica y estabilidad,
2. Seguridad en caso de incendio,
3. Higiene, salud y medio ambiente,
4. Seguridad y accesibilidad en uso,
5. Protección contra el ruido,
6. Economía energética y retención de calor,
7. Uso sostenible de los recursos naturales.

ETA incluye así información sobre el uso y el rendimiento previstos de un producto. AVCTP es un sistema armonizado que define cómo evaluar los productos y controlar la constancia de los resultados de la evaluación.

Después de que se publique la primera ETA, se publica el EAD y se utiliza como especificación técnica armonizada (similar a una norma armonizada); habilitando la fijación del marcado CE.

Los productos pueden comercializarse también a través del procedimiento nacional de evaluación, que está bajo la jurisdicción de los Estados miembros, y puede diferir entre diferentes Estados. En caso de evaluación técnica nacional, debe seguirse la legislación nacional, pero no es posible el marcado CE.

3. Planta piloto y producción ampliada de nuevos paneles

Para la fabricación de paneles InnoWEE HDG se necesitaba una línea de producción adecuada. AMSolutions de Grecia realizó un análisis detallado de las necesidades y requisitos y el diseño de la línea piloto de producción. 6σ (seis sigma) metodología se aplicó para proporcionar el mejor diseño y proceso de producción eficiente.

3.1. Planta piloto – Características principales

Puede haber confusión para las personas que no están familiarizadas con la industria y su terminología específica sobre el significado de una planta piloto. La definición más moderna, sencilla y precisa del término Planta Piloto se puede resumir de la siguiente manera:

Una planta piloto es un sistema de producción precomercial flexible que explota los resultados a escala de laboratorio de una nueva tecnología, con el objetivo de ampliar la producción de laboratorio y / o producir pequeños volúmenes de nuevos productos basados en la tecnología, principalmente con el propósito de aprender sobre la nueva tecnología.

Con esta sencilla explicación podemos identificar realmente el uso de la planta piloto y los objetivos principales, que son multinivel, ya que el conocimiento obtenido se utiliza entonces para el diseño de sistemas de producción a gran escala y productos comerciales, así como para la identificación de nuevos objetivos de investigación y el apoyo a las decisiones de inversión.

Sin embargo, debe entenderse que una planta piloto es un desarrollo complejo y exigente desde su principio hasta su fin. El inversor debe tener en cuenta todos los riesgos relacionados con la producción, dependiendo de la naturaleza del producto necesita ser ampliado. Además, el costo financiero (costo de la Planta Piloto) y, obviamente, los problemas ambientales que podrían aumentar durante su operación deben ser tratados finalmente. Esta inversión se vuelve aún más difícil, ya que, en muchos casos, los procesos de producción complejos deben incorporarse y ajustarse al diseño y desarrollo de la planta piloto. Por lo tanto, en la mayoría de los casos la flexibilidad en las líneas de producción, proporcionando la capacidad de ser modificada de acuerdo con las necesidades de cada proceso de fabricación y prueba, es un factor clave básico que debe ser considerado seriamente.

En consecuencia, se hace evidente que una planta piloto no es fácil de construir y es bastante costosa y difícil de mantener sin el uso de personal altamente experimentado y calificado.

3.2. Definición de estrategia de ampliación

Tratar de ampliar los paneles HDG no fue una tarea fácil. Desde el principio quedó claro que era necesario adoptar metodologías y técnicas modernas para alcanzar el resultado deseado.

Por lo tanto, AMS aprovechando la experiencia previa adquirida en la operación de la Planta Piloto en los últimos años, decidió implementar para la producción de paneles HDG la metodología de 6σ que fue desarrollada y presentada en primer lugar por Motorola en 1980, conocida como DMAIC que significa: **Definir, Medir, Analizar, Mejorar, Control.**

Con palabras muy simples DMAIC es "un procedimiento basado en casos utilizado para mejorar y/u optimizar y/o mejorar los procesos y/o mejorar los procesos y finalmente producir productos con defectos CERO"

Definir: el primer paso es la identificación de todos los productos y requisitos de producción, que configurará los requisitos de diseño y el marco. Este paso es extremadamente importante, ya que estos requisitos guiarán al equipo de diseño a estos procedimientos y técnicas para asegurar el desarrollo seguro del diseño final ya sea para la línea de producción o el producto y, finalmente, para toda su implementación en la planta piloto.

Medida: una vez el 1st Paso Es completar y todas las líneas de producción y equipos requeridos Son configurar y probar, a continuación, una gama de muestras de los productos se producirá en la planta piloto y serán probados para sus propiedades. El objetivo de esta fase no es sólo probar los productos, sino también la línea de producción y el rendimiento de los equipos. Por lo tanto, dependiendo de los resultados iniciales de la prueba en este período de prueba y error es necesario para determinar la mejor configuración posible de las líneas de producción con la más alta calidad del producto.

Análisis: A lo largo del período de prueba y error, todos los resultados se recopilan y analizan de acuerdo con los medios de gravedad, repetibilidad, calidad y una base de datos de datos estadísticos, con el objetivo de identificar las áreas predeterminadas, de cada aspecto implicado en el proceso de ampliación.

Mejorar: Los resultados de la fase de análisis y la naturaleza de los errores, omisiones, defectos, problemas de calidad que podrían haber surgido, etc., es la entrada para el equipo de diseño y/o el equipo directivo ya sea para rediseñar algunas piezas o elementos o procesos en la línea de producción o incluso el producto final si fuera necesario, y un nuevo conjunto de período de prueba y error comienza siguiendo los mismos procesos que en las fases Medir y Analizar, y se puede repetir tantas veces como sea necesario para obtener el producto deseado y / o proceso. Una vez que todo es satisfactorio, entonces el personal está capacitado para los procesos finales para familiarizarse con ellos.

Control: En esta fase se concluyen los Puntos de Referencia de Calidad para la calidad final del producto, y las políticas de Garantía de Calidad se implementan en el proceso general con el fin de lograr la repetibilidad constante de todos los procesos que finalmente reflejarán la producción de un producto que estará en los mismos estándares de calidad en cada lote de producción por el fabricante.

Figura 36. Metodología DMAIC

Figura 37. Resumen de la metodología DMAIC

DMAIC es muy dinámico y podríamos decir que es un yo-proceso de fabricación de aprendizaje, debido a los bucles constantes de las acciones interactivas entre los pasos del proceso, que tienen como objetivo mejorar los errores, los incumplimientos u omisiones en cada etapa del proceso.

3.3. Ampliación de la hoja de ruta de la estrategia

Cada proceso de ampliación necesita no sólo una programación a seguir, sino también el aspecto más importante que es identificar los puntos débiles y fuertes del producto en sí, ya que esto determinará cada paso durante el proceso de escalado.

Con el fin de comprender mejor los productos InnoWEE, se llevaron a cabo varias discusiones y reuniones con los desarrolladores de la pasta HDG, y permitieron identificar:

- los materiales necesarios para la producción de la pasta HDG;
- una metodología de producción a escala de laboratorio;
- duración aproximada de los procesos (en escala de laboratorio);
- algunos de los requisitos específicos de los procesos, por ejemplo, la viscosidad de la pasta, la humedad de las materias primas, etc.;
- algunos de los equipos necesarios;
- las principales características del producto, por ejemplo, la forma, la geometría, las dimensiones, etc.

Sin embargo, todavía había muchas cuestiones relacionadas con la producción de plantas piloto que debían aclararse y concluirse antes de su inicio. Algunas de las cuestiones más importantes deben identificarse y resolverse con urgencia son:

- los procesos y utilidades auxiliares (qué otros procesos serían necesarios para la producción de la pasta HDG, por ejemplo, aire comprimido, suministro de nitrógeno, equipo de almacenamiento, etc.);
- las tareas críticas (que eran las tareas que estaban definiendo el tiempo de producción y no se podían modificar);
- las tareas de producción "influentes" (qué tareas estaban influyendo en otras tareas de producción y cómo estaban influyendo en ellas);
- relaciones entre los procesos (por ejemplo, cuál sería el efecto si un proceso fallara y cómo esto influiría en los otros procesos de producción);
- participación del personal (cuánto personal se necesita para ejecutar la producción de pasta HDG, que son las estaciones de trabajo y cómo se puede mejorar la eficiencia del personal durante la producción);
- Problemas de salud y seguridad;
- requisitos previos para la producción (lo que se necesita antes de que comience la producción, por ejemplo, el área de almacenamiento de materias primas, las condiciones ambientales en la línea de producción, etc.);
- Mayoritariamente importante, era necesario identificar cualquier problema oculto que ya pudiera existir y podría ser crítico para el proceso de escalado ascendente de la planta piloto.

Para identificar con éxito todos los parámetros de todos estos problemas, e implementar soluciones en un proceso de ampliación aún desconocido, se demostró que era un proceso extremadamente difícil, principalmente debido a la cantidad y naturaleza de los factores y parámetros desconocidos que debían tenerse en cuenta.

Por lo tanto, se decidió volver en metodología de 6σ y soluciones de búsqueda a su inventario de herramientas y adaptar la herramienta 4D o Double Diamond y dividir el proceso general en 6 etapas:

1. Diseño preliminar (donde se identifican todas las cuestiones relacionadas con el diseño);
2. Diseño detallado (donde se diseña detalladamente toda la producción y el equipo);
3. Modificaciones en la Planta Piloto (todas las modificaciones del diseño detallado aplicado en la Planta Piloto);
4. Período de prueba y error (prueba de la línea de producción y los procesos de producción);
5. Acciones correctivas (todas las acciones correctivas que se aplican a la línea de producción y los procesos, tal como han sido identificados por el Período de prueba y error);
6. Por último, la producción real de la pasta HDG.

Con la ayuda de la herramienta 4D desarrollamos una secuencia de acciones interactivas entre las fases de producción, donde hay un bucle constante de acción-prueba-correctivo, acción-producción-prueba y así sucesivamente.

Figura 38. Seis fases del proceso de producción

3.4. Diseño preliminar

Hoja de flujo básica

El documento más importante para el diseño general de la línea de producción en una planta piloto es la hoja de flujo básica. Reúne todos los detalles y resultados de la producción a escala de laboratorio y los implementa en bloques o cajas que indican sus naves de relaciones y el flujo de producción, como se describirá más adelante en esta presentación.

Brevemente, la hoja de flujo básica ayuda a los diseñadores a identificar:

- producción requerida y su duración;
- el equipo a utilizar;
- los servicios públicos que se necesitarán;
- cualquier proceso auxiliar que pueda estar involucrado;
- el papel del personal;
- requisitos previos de la producción;
- diseñar requisitos específicos;
- diseño "influentes";
- cualquier posible problema de salud y seguridad;
- la Política de Garantía de Calidad;

- los puntos de corte de producción (dónde y cómo se detiene la producción en caso de fallo o productos defectuosos);
- los recursos que se aplicarán en caso de cualquier tipo de fallo.

Figura 39. Estructura de diseño preliminar

Hay que subrayar que la hoja de flujo básica es el manifiesto A-Z cuando hay un proceso de ampliación implicado.

No importa lo que suceda en el futuro, por ejemplo, si un inversor decidiera ampliar aún más la pasta HDG, se seguirá el mismo proceso según la descripción de la Hoja de Flujo Básico.

Por lo tanto, se considera como un documento genérico y toda la producción de pasta HDG dependería en gran medida de los procesos descritos en él.

Análisis básico de hojas de flujo

Como se mencionó anteriormente, la Hoja de Flujo Básica sigue un formato específico de bloques, que son capaces de proporcionarnos información para cada proceso individual.

En la hoja de flujo básico a continuación (Figura Figura 40) se puede identificar fácilmente:

- Mirar en la parte superior con la estimación de la duración del proceso;
- En los grandes bloques en su parte inferior con el equipo; servicios públicos y procesos auxiliares utilizados durante el proceso de producción;
- ¿Cuáles son los requisitos que comienza la producción anterior;
- En qué puntos de la producción la producción se detendrá en caso de error o fallo;
- Y lo más importante, que son las acciones correctivas que deben seguirse para cada proceso.

Figura 40. Hoja de flujo básica

Tabla 4. Ejemplos de fallos durante el proceso de producción y formas de resolverlos

Posible fallo y/o riesgo	Acción correctiva
El peso de la mezcla no es según la receta	Añadir o quitar la mezcla del molde
La superficie de la mezcla es desigual	Uso de la paleta para nivelarla y/o aumentar el tiempo de vibración
Las burbujas de aire no aparecen en la superficie de la mezcla al vibrar	Aumente la velocidad de vibración hasta que aparezcan burbujas de aire o aumente el tiempo de vibración
Defectos en EPS (bordes rotos, lado sin rasgar, etc.)	Reemplazar EPS
La mezcla parece que no tiene la viscosidad adecuada	Realizar pruebas de viscosidad
La prueba de viscosidad no es adecuada	Deshecho de mezcla
Baja viscosidad	Añadir agua
Alta viscosidad	Aumentar proporcionalmente las cantidades de materias primas
La mezcla no es homogénea	Aumentar la duración de la mezcla para obtener una homogeneización completa (si no se añade en el paso 3)
La mezcla se está calentando durante la mezcla	Disminuya las revoluciones por minuto en la hoja del mezclador y/o enfríe la superficie externa del mezclador
La pintura es desigual en la superficie	Seguir la Política de Aseguramiento de Calidad (QAP)
La pintura no está bien aplicada	
La pintura no es la sombra adecuada	
La pintura no se seca en el tiempo diseñado	

Más allá del Bloque de Flujo Básico, podemos ver los resultados de este análisis en forma de un Tabla 5 resumido, por ejemplo:

- los requisitos del equipo y cómo estos requisitos están influyendo en su diseño;
- que los riesgos están involucrados con el proceso actual;
- cuáles son los requisitos y consideraciones mínimos para las utilidades en uso para el proceso específico;
- qué otras instalaciones y servicios son necesarios para que este proceso funcione sin problemas;
- los problemas mínimos de salud y seguridad durante el proceso;
- y cómo este proceso influye en otros procesos de producción y debe tenerse en cuenta durante la fase de diseño detallado.

Tabla 5. Requisitos de la línea de producción

Tarea	Consideraciones a tener en cuenta
Elección del contenedor de almacenamiento adecuado para el almacenamiento de materias primas sólidas (por ejemplo, recipientes, tanques, silos, bolsas, etc.)	Masa
	Peso
	Absorción de agua
	Resistencia a la corrosión
	Toxicidad
	Granulometría - morfología
	Otras características químicas
	Generación de polvo
Condiciones ambientales	Aglomeración
	Temperatura
	Humedad
Mantenimiento - limpieza	Flujo de aire – ventilación
	Facilidad de acceso
Capacidad de almacenamiento	Facilidad de operaciones
Manejo	Según lote – bajo demanda
	Polipastos, grúas, carretillas elevadoras,
Utilidades auxiliares	Vacío para limpieza
	Aire comprimido para limpieza
	Suministro de agua para la limpieza
	Drenaje
Otros procesos involucrados	Garantía de calidad (QAP)
	Muestras de prueba
Equipo de protección personal	De acuerdo con el Plan de Salud y
<i>Influenciadores de diseño</i>	<i>Geometría del área de almacenamiento</i>
	<i>Tipo de materia prima</i>
	<i>Condiciones ambientales</i>

Simulaciones de producción y relaciones de procesos clave

A partir del resultado de las tablas presentadas anteriormente, y a través de varias simulaciones y matrices de modelado, pudimos:

1. identificar las rutas críticas del proceso general y desarrollar un diagrama PERT que indique sus relaciones;
2. configurar un diagrama de estaciones de trabajo si cada empleado sabía exactamente lo que hay que hacer y cómo;
3. analizar las relaciones de los procesos de producción (cómo y en qué medida cada proceso afecta al otro).

Figura 41. Procesar relaciones de tiempo

El resultado fue:

- establecer las condiciones de la línea de producción – limitaciones;
- adoptar las condiciones de la planta piloto – limitaciones;
- identificar fallas y riesgos durante la producción.

Como conclusión, se identificaron y destacaron los factores y parámetros más importantes cruciales para la ampliación de los paneles HDG.

Debido a la naturaleza de la pasta HDG, el factor identificado más crucial fue el Tiempo neto de producción (NPT). En otras palabras, el tiempo que la pasta HDG permanece viable antes de endurecerse. Este tiempo se ha cuantificado en 120 min, aunque se han logrado mejoras adicionales en las etapas posteriores del Proyecto por parte del CNR. Se demostró que el TNP en todas las pruebas a escala de laboratorio dependía de:

- viscosidad de la formulación (cuanto más viscosa sea la pasta, menor será la NPT);
- las condiciones de interior en el momento de la producción (un ambiente más cálido durante la producción resulta en un menor NPT).

El casting fue, de hecho, el proceso más exigente tanto en tiempo como en recursos. Por ejemplo, un panel similar a SATE necesita al menos 5 minutos para ser fundido y asegurado, mientras que un panel de fachada ventilada necesita al menos 7 minutos.

Las fases de curado y postcurado requerían mucho tiempo para su finalización en comparación con otros procesos, por ejemplo, un panel similar a SATE se puede producir en general 20 minutos (hasta la fundición), mientras que los procesos de curado y postcurado para el mismo panel requieren 108 horas (es decir, 6480 min) para ser completados.

Figura 42. Relaciones clave de procesos de producción

Esta condición afecta seriamente al modo de producción de una operación de la planta piloto. En este caso, la operación de la planta piloto debe concebirse en modo por lotes (producción de paneles en lotes) y no en modo continuo (producción sin parar). Además, como efecto secundario al proceso de ampliación general, afecta seriamente a la logística de producción. Grandes cantidades de paneles producidos requerirían hornos más grandes o equipos de secado y mayor capacidad de almacenamiento de post curado, por lo tanto, es necesario lograr un equilibrio entre los procesos, y todos estos parámetros deben ser cuidadosamente tomados en cuenta durante la fase de producción.

Principio de diseño de escalado vertical de la línea de producción

Para la producción de materiales semilíquidos (en forma de pasta) por lo general se aplican dos metodologías de producción diferentes:

1. Producción de torre o gravitación, donde todas las materias primas se colocan en áreas de almacenamiento una en la parte superior de la otra y se procesan en la parte inferior de las áreas de almacenamiento para formar la pasta final. Este método fue implementado con éxito por AMS en leEMA Project, muy similar a InnoWEE metodología, pero obviamente no es lo mismo.

Figura 43. "Torre" el "gravitational" planta setup

Figura 44. Línea de producción del proyecto LEEMA

2. El diseño modular, donde los módulos se colocan en diferentes ubicaciones o áreas de la Planta Piloto formando una línea de producción que cada módulo realiza por separado el proceso que está programado para hacer.

Figura 45. Concepto de línea de producción "modular"

Nuestra elección fue el diseño modular para la producción de InnoWEE Pasta HDG. Las razones derivadas del resultado detallado del diseño.

En primer lugar, hubo una restricción de altura en la planta piloto de AMS. TUPP no puede acomodar a 7 m de altura requerida para el diseño de la torre (como en la Figura 43 anterior).

Sin embargo, incluso si hubiera una altura suficiente para acomodar una planta piloto basada en la torre, no lo habríamos elegido. Debido a que lo que se necesitaba, era una línea de producción flexible y modificaciones de los equipos y/o procesos necesarios para ser adoptado rápida y fácilmente, lo cual sería difícil en una planta piloto de la torre. Además, debido a la incertidumbre de la producción de pasta HDG (al no ser una tecnología de probada industrialmente donde pudiéramos recopilar datos relacionados con su comportamiento y rendimiento), era obvio que este tipo de modificaciones y adaptaciones se producirán. Por lo tanto, (y como se ha demostrado más adelante) se requirió una serie de modificaciones para obtener el rendimiento óptimo de la línea de producción que nos permitió operarla ya sea en modo de producción por lotes o continuo.

Con la experiencia del proyecto LEEMA y la Planta Piloto de Torre operada en este proyecto, sabíamos que la línea de producción necesitaba ser fácilmente accesible para operarla, pero también para mantenerla, y de hecho esto no se cumplió en el proyecto LEEMA, ya que era extremadamente difícil operar y mantener la Planta Piloto de La Torre.

Porque sobre la base del diseño modular, la necesidad de operar la línea de producción se basa principalmente en automatizaciones que deben implementarse obligatoriamente en ella debido a la naturaleza de los procesos involucrados, lo que resulta en minimizar el proceso de producción de interacción humana, reflejando un mejor control y menos defectos, o errores u omisiones durante la producción.

Principio de diseño "modular"

Al iniciar el Proyecto InnoWEE y después de los resultados del diseño Preliminar, nuestra idea inicial fue construir una Planta Piloto con un diseño modular en un solo modo por lotes de 350 kg por lote.

De hecho, los resultados del diseño detallado indicaban que:

- un premezclado no era necesario en el módulo 3rd;
- el segundo módulo no era necesario;
- mayoritariamente importante, el proceso de limpieza no se abordó correctamente. Vale la pena mencionar que la limpieza es un proceso muy importante durante la producción de HDG, ya que una limpieza adecuada de mezcladores, bombas y tuberías es necesaria para evitar obstrucciones o daños al equipo, debido a la rápida solidificación de la pasta HDG.

Por lo tanto, el principio nuevo y final de la línea de producción de la planta piloto es el siguiente:

- la operación Modular" según las limitaciones de TUPP, por ejemplo, restricciones de altura, geometría espacial, etc., se ha adoptado;
- el segundo mezclador ha sido modificado y utilizado como una línea de producción secundaria en caso de un fallo del mezclador principal;
- la metodología de producción adoptada supone producir hasta 700 kg de pasta de HDG por lote ($\pm$ de 60 a 80 paneles);
- la conversión de esta capacidad de lote a un día de producción (desplazamiento de 8 h) la capacidad de la planta piloto es de hasta 2800 kg ($\pm$ 240–320 paneles);
- esta configuración permite el funcionamiento en modo continuo si es necesario;

- la mayoría de los procesos (casi el 80% de ellos) son procesos automáticos o semiautomáticos;
- de esta manera se minimiza la intervención humana durante la producción.

No obstante, es necesario subrayar que el funcionamiento mejorado de la planta piloto, por ejemplo, 4 lotes por día, no era factible para el TUPP, ya que estaba creando otros efectos secundarios, principalmente para la parte logística de la producción, por ejemplo, para los procesos de curado y postcurado debido a la gran cantidad de paneles producidos como se explicó anteriormente.

Figura 46. Producción modular HDG

La producción piloto incluye los siguientes pasos: preparación de materiales (EPS, silicato de potasio), premezcla (premezcla de K-silicato con fibras de polipropileno, alimentación de materias primas sólidas al tampón de premezcla, transferencia de materias primas sólidas a mezclador principal), mezcla, fundición, curado, postcurado, montaje de paneles, pintura y limpieza. re La producción detallada y exclusiva de los tres tipos de paneles HDG está disponible en el siguiente vídeo: <https://www.youtube.com/watch?v=OTSx2FAvktc>

Figura 47. Premezcla de materias primas sólidas al tampón de premezcla

Figura 48. Alimentación K-sil al mezclador principal

Figura 49. PP fibra K-sil en el mezclador principal

Figura 50. Estación de llenado

Figura 51. Casting

Figura 52. Cámara de curado

El rendimiento de TUPP fue superior a las expectativas, ya que más de 400 paneles HDG (similares a SATE, Ventilados y Radiantes) se produjeron dentro de un horario muy estricto. La producción de paneles HDG demostró ser sencilla y relativamente fácil, en la medida en que se respetan y siguen las condiciones de producción específicas relacionadas con las propiedades del material (principalmente el tiempo de trabajo y el tiempo de curado del HDG).

Figura 53. Paneles similares a SATE de producción de primer nivel

3.5. Diseño detallado

Planta piloto de ampliación de tecnología (TUPP)

La planta piloto de AMS se encuentra a 22 km al norte del centro de Atenas, en la zona de Acharnes, y cubre un área de 552 m².

La planta Piloto está equipada con:

1. Toda la infraestructura requerida (eléctrica, BIM, suministro de agua y agua desionizada, drenaje séptico, equipo de extinción de incendios, sistema de ventilación avanzado, red de distribución de gases y detección de fallas, aire comprimido, etc.)
2. Sistemas auxiliares (sistemas de respaldo de energía como UPS y generadores, servidores dedicados para el control BIM, sistemas de monitorización y control, etc.)
3. Laboratorio totalmente equipado para una amplia gama de pruebas
4. Una amplia gama de maquinaria y equipos, por ejemplo, mezcladores, transportadores, tanques, barrenas, motores, sala de pintura, etc.

Figura 54. Diseño de módulos TUPP

TUPP se dividió en 6 módulos diferentes en los que el primero se adapta al almacenamiento de materias primas sólidas y a todos los procesos que los involucran como premezcla y alimentación a la mezcladora principal. El segundo módulo se dedica al almacenamiento de materias primas líquidas y procesos dependiendo de los materiales líquidos, como la alimentación a la mezcladora principal y la limpieza. El corazón de la planta piloto se encuentra en el módulo tres donde se procesa la mezcla principal y el transporte de la pasta HDG a la estación de llenado. El cuarto módulo se dedica exclusivamente a la fundición, ya que es el más exigente en la actividad laboral y de recursos durante la producción. Un horno de curado y una gran área de almacenamiento para el postcurado de los paneles producidos se encuentran en el módulo 5th, mientras que todas las demás actividades no relacionadas con la producción de pasta HDG, tales como la preparación de EPS, madera, montaje, embalaje de pintura, se realizan en el módulo no 6.

Para entender la profundidad del diseño de cada módulo, en esta captura de pantalla del módulo¹ puede ver algunos de los servicios involucrados como fueron identificados y ajustados a cada requisito del módulo.

Simulaciones y modelado de líneas de producción

Al operar una planta piloto en modo modular, es necesario estar seguro incluso desde la fase de diseño de que la línea de producción estaría funcionando según lo esperado, y al mismo tiempo no entra en conflicto con otros procesos o regulaciones que podrían aplicarse, y, sobre todo importante, que es segura durante sus operaciones para el personal y el medio ambiente.

Por lo tanto, una serie de simulaciones y modelado con la ayuda de un software sofisticado (flujo de tuberías) se han ejecutado en todos los procesos cruciales de la producción. Brevemente mencionado:

1. A la línea de alimentación de las materias primas líquidas (tuberías y bombas);
2. Al agua caliente y fría utilizada para producir la pasta HDG (conductos, bombas y calentadores);
3. Al proceso de mezcla (comportamiento de tuberías, cuchillas mezcladoras y bombas);

4. Al suministro de nitrógeno que se utiliza para el almacenamiento de las materias primas sólidas (para obtener una atmósfera modificada dentro de los silos para evitar cualquier tipo de contaminación, humedad, etc.);
5. El rendimiento general de las bombas cuando se opera simultáneamente;
6. Por último, probablemente la simulación más importante fue el proceso de limpieza de la línea de producción general, que identificó los parámetros y restricciones necesarios para mantener la línea de producción en condiciones de trabajo en todo momento.

Diseño de línea de producción y modificaciones de equipos

Durante el diseño de la línea de producción, la línea de producción de TUPP y sus equipos se han modificado y adaptado a los requisitos de la producción de pasta HDG. Por ejemplo:

- el mezclador principal fue modificado (dos veces);
- se ha añadido el búfer de premezcla;
- los augers de alimentación ajustados a la altura correcta;
- las básculas fueron rediseñadas y calibradas;
- Se reprogramaron los PLC (tres veces para ajustar los procesos óptimos);
- se desarrolló una nueva escala para el mezclador principal;
- se desarrolló un diseño de células de carga más sofisticado con una precisión de 10 g;

En total, se ejecutaron más de 200 modificaciones en la línea existente antes y durante el período de prueba y error. La implementación de las modificaciones en el TUPP comenzó en mayo de 2017 y se completó en mayo de 2018, cuando AMS comenzó la producción de paneles InnoWEE HDG.

Figura 55. Línea de producción de diseño y modificación de equipos cronograma

3.6. Analizar y mejorar – Datos de producción

Producción – datos estadísticos

Uno de los puntos clave de la metodología de 6σ, como se mencionó anteriormente, es la recopilación de datos. Estos datos recogidos a lo largo de todos los procesos de producción (Fig. 56) indican:

- 57,57% (19 fallos) – participación humana (implementación de instrucciones 11, correspondiente al 33,33% y falta de mantenimiento 8, correspondiente al 24,24%),
- 12,12% (4 fallos) – errores de diseño,
- 15,15% (5 fallos) – fallos de hardware del fabricante, y
- 9.09% (3 fallas) en causas impredecibles u otras, como Trabajo duro Área
- 6.06% (2 errores) la causa no se pudo identificar y está relacionada con el fallo del componente.

Figura 56. Distribución de fallos mecánicos o de equipos

Analizando aún más estos datos, se observó que hay una mejora constante entre las fases de producción desde la fase de prueba y error hasta la fase de producción de alto riesgo. Casi el 84,8% de las fallas ocurrieron durante el período de configuración de la planta piloto (fase de prueba y error, lotes iniciales y lotes intermedios) mientras que sólo el 6,06% de ellos ocurrieron durante la producción normal de los paneles HGD.

Figura 57. Errores por tiempo de tiempo de causa

Además, analizando la gravedad de los fallos ocurridos, observamos que el 64,5% de estos fallos fueron de baja importancia y sólo el 7,75% fueron fallos de alto riesgo (lo que vale la pena mencionar que ocurrió durante las sesiones de apagón general debido a las condiciones climáticas en toda la ciudad durante la fase de producción).

Pero el aspecto más importante de las estadísticas son probablemente las estadísticas de producción total:

- Se produjeron 416 paneles (incluidas las pruebas de laboratorio),
- se procesaron más de 3000 kg de pasta de geopolímero,
- la duración real de la producción fue de 53 días (mientras que 27 de ellos en turnos nocturnos debido a las condiciones climáticas extremas – calor en Grecia durante el verano).

Figura 58. Productos defectuosos por causa

Si bien el rendimiento general basado en la metodología de 6σ está demostrado por los paneles defectuosos producidos que fueron:

- en la producción de paneles similares a SATE: 2,1%,
- en paneles de fachada ventilada: 0,63%;
- en paneles radiantes: 0,33%.

Analizando las causas de los defectos que ocurrieron, eran habituales en todas las producciones de materiales de construcción, tales como defectos por impacto, durante el transporte, contracción, etc., pero lo que vale la pena mencionar que casi la mitad de los defectos (49%) intervención humana necesaria para el proceso de producción.

Figura 59. Porcentaje de paneles defectuosos por etapa de producción

Sin embargo, al mirar En las cifras del análisis de ocurrencia de defectos es claro que la mayoría

de los defectos (67.64%) se produjeron en las etapas de creación del proceso de producción, donde los procedimientos de producción no se finalizaron y el personal no estaba familiarizado con la producción de pasta de HDG, mientras que en etapas posteriores de los defectos de producción disminuyó drásticamente, mostrando una mejora constante.

Clasificación de 6σ

Como ya se ha mencionado, la metodología de 6σ se dirige a la fabricación de productos con cero defectos. En la mayoría de los casos, especialmente para la producción de una planta piloto, esto no es factible y se aplica a producciones de alta tecnología como la aeronáutica, la electrónica, etc.,

si la participación humana es limitada. En nuestro caso, el alcance real del uso de la metodología de 6σ es mejorar constantemente los procesos de producción involucrados y mantener la calidad de los productos producidos al mismo nivel.

Sigma level	Sigma shift	Defective Parts Per Million	Percent defective	Percentage yield
1 Initial Start	-0.5	691,462	69%	31%
2	0.5	308,538	31%	69%
3	1.5	66,807	6.7%	93.3%
4 End of ETICS Production	2.5	6,210	0.62%	99.38%
5	3.5	233	0.023%	99.977%
6 6σ TARGET	4.5	3.4	0.00034%	99.99966%
7	5.5	0.019	0.0000019%	99.9999981%

Figura 60. Clasificación de rendimiento de TUPP en metodología de 6σ para la producción de paneles similares a SATE

Cuando se inició la producción de paneles HDG, durante el período de Ensayo y Error la eficacia de la planta piloto fue entre el nivel 1 y 2, en la producción de paneles similares a SATE la eficacia aumentó entre el nivel 3 y 4 y se mantuvo en el mismo rango durante todos los tipos de producción de paneles.

Pero de las cifras se desprende claramente que en cada etapa se redujeron los productos defectuosos, lo que indica una mejora constante para el proceso de producción.

Por último, el ranking general de 6σ fue del 3,06% entre los niveles 3 y 4, mientras que la clasificación habitual para la producción de una planta piloto está entre los niveles 2 y 3, lo que demuestra que la producción de paneles HDG en TUPP estaba por encima de los estándares industriales y la operación TUPP fue exitosamente superior al rendimiento esperado.

Figura 61. Análisis de la fase de producción en 6σ clasificación

4. Instalación, sistema de monitorización y evaluación del rendimiento en edificios de demostración reales

Después de la producción a gran escala realizada en Grecia por AMSolutions, los paneles fueron transportados e instalados en 4 edificios de demostración ubicados en Padua (Italia), Atenas (Grecia), Bucarest (Rumania) y Putte-Mechelen (Bélgica). Fueron ampliamente monitoreados antes y después de la instalación para evaluar el rendimiento térmico en condiciones reales, y la durabilidad ha estado bajo observación también. Los resultados de la supervisión también se utilizaron en simulaciones realizadas en edificios de demostración virtuales para validar el impacto y la eficacia de la intervención. Las instalaciones fueron las siguientes:

- Casa piloto en Padua (Italia) – fachada ventilada similar a SATE y plafones radiantes;
- Antiguo ayuntamiento de Voula, cerca de Atenas (Grecia) – paneles de fachadas ventiladas y similares a SATE;
- Centro de atención residencial Don Orione en Bucarest (Rumania) – paneles similares a SATE;
- Casa ecológica residencial en Putte-Mechelen (Bélgica) – paneles de techo radiantes.

4.1. Casa piloto, zona CNR de Padua, Italia

En esta case se instalaron tres tipos de soluciones de paneles: paneles similares a SATE, paneles de revestimiento de fachada ventilada y paneles radiantes (Fig. 62). Debido a las características específicas de la estructura prefabricada, cuyas paredes consisten en paneles sándwich con un exterior metálico, los métodos de instalación fueron adaptados y pueden diferir de los otros sitios de demostración.

Figura 62. Ubicación de cada tipo de paneles en la vista de plano de la casa Piloto en Padua, cuyas fachadas sur y este se muestran a la derecha

Instalación de paneles similares a SATE

En la fachada norte, se instalaron 28 paneles similares a SATE (Fig. 63) de acuerdo con el siguiente procedimiento:

- alineación de los paneles base a través de un perfil de metal inferior;
- aplicación de un adhesivo adecuado en la estructura de chapa metálica;

Figura 63. Paneles similares a SATE instalados en la pared norte de la casa Pilot

- posicionamiento de los paneles y aplicación de cierres de rotura térmica que pasan a través de la pared y atornillados en el lado interior;
- llenado de las juntas entre paneles con un adhesivo elástico adecuado;
- instalación de un canalón metálico para proteger los bordes superior y lateral de la instalación.

Instalación de paneles de fachada ventilada

Se instalaron 30 paneles de fachada ventilados en la fachada sur (Fig. 64) un marco de acero dedicado anclado al suelo y fijado al edificio sólo en la parte superior para limitar la perforación de la pared, de la siguiente manera:

- fijación de las 4 columnas del marco de acero con pernos;
- taladrado de los paneles en 4 puntos (2 agujeros en la parte superior, 2 en el inferior);
- fijación de los cierres a los perfiles horizontales del marco;
- instalación de los paneles por medio de los pasadores de anclaje;
- instalación de un canalón metálico para proteger los bordes superior y lateral de la instalación.

Figura 64. Paneles de revestimiento de fachada ventilada instalados en la pared sur de la casa piloto

Instalación de paneles radiantes

Se han instalado 30 paneles radiantes en una sala interior, apoyados en 7 perfiles de acero omega que soportaban un falso techo de yeso (Fig. 65). Con el fin de tener la temperatura correcta y proporcionar el caudal necesario para el sistema de panel radiante, se ha modificado el sistema de suministro de agua. Se han añadido dos nuevas tuberías, una para el panel radiante y otra para el deshumidificador. Los paneles se han conectado en el sistema Tichelmann (inverso/retorno) con el fin de tener las mismas pérdidas de presión en el suministro y retorno. Cinco series de 6 paneles se han conectado en paralelo.

Figura 65. Techo falso previamente instalado (izquierda), reemplazado por paneles radiantes InnoWEE (derecha)

Supervisión de rendimiento y durabilidad

El sistema de monitorización está compuesto por:

- un medidor de termo flujo instalado en la pared norte del edificio para calcular la transmitancia térmica de la pared antes y después de la instalación de los paneles SATE;

- seis mediciones de energía térmica (medidor de flujo, medidor de temperatura del agua de entrada y salida), uno para cada bobina de ventilador instalada para conocer el consumo de energía de cada habitación, una para los paneles radiantes y otra para el deshumidificador;
- cuatro sensores micro climáticos diferentes en las habitaciones para conocer su estado térmico interno;
- instrumentos especiales para *ad hoc* campaña para la evaluación del rendimiento térmico de la pared y el techo;
- una estación meteorológica externa para monitorear la temperatura exterior y la condición climática;
- una campaña de termómetro de globo se llevó a cabo durante la temporada de invierno y verano antes y después de la instalación con el fin de calcular la condición termo higrométrica en interiores (PMV y PPD).

Figura 66. Paneles radiantes monitoreados en modo de enfriamiento

Figura 67. Ubicación del equipo de monitorización para paneles SATE y radiantes en el plan de construcción

La monitorización local instalado de los paneles de fachada ventilados se compone por sensores de temperatura de contacto, temperatura de la cavidad del aire, velocidad del aire y humedad. La monitorización infrarroja muestra también el rendimiento de los paneles radiantes instalados en comparación con el techo instalado anteriormente. La distribución de la temperatura de la superficie es comparable a las pruebas de laboratorio realizadas antes de la instalación en el sitio piloto.

Figura 68. Equipos de monitorización instalados para supervisar el rendimiento de los paneles de fachada ventilados

También se investigó la durabilidad y resistencia al desgaste de las soluciones exteriores. Se seleccionaron los siguientes métodos de prueba para ser utilizados in situ sobre la base de investigaciones preliminares en el laboratorio: absorción de agua superficial (SWA), dureza superficial (SHT), tiempo de tránsito por pulsos ultrasónico (UPV) y prueba basada en frecuencia Eigen (resonante) (EFT).

En el sitio de prueba de Padua se monitorizó la fachada ventilada situada en el lado sur del edificio y la fachada similar a SATE situada en el lado norte del edificio. Hasta el momento se han realizado tres series de mediciones: en la primavera de 2019, en otoño de 2019 y al final del verano de 2020, para alcanzar todo el año de exposición.

En Figura 69 respectivamente, se presentan como ejemplo los resultados de las pruebas de velocidad de pulso ultrasónicos de la fachada de tipo ventilado y de las ETEC.

Figura 69. Resultados de la prueba de velocidad del pulso ultrasónico de la fachada ventilada (izquierda) y de tipo SATE (derecha)

Todos los resultados de la prueba de TND de las tres series de pruebas son comparables, lo que lleva a la conclusión de que no se produjo ningún deterioro durante el verano de 2019. Tanto las fachadas ventiladas como las de SATE están funcionando bien.

4.2. Antiguo ayuntamiento de Voula en Atenas, Grecia

Se han instalado dos soluciones exteriores en el edificio de demostración griego, es decir, paneles de revestimiento de fachadas ventiladas y similares a SATE (Figura Figura 70).

Figura 70. Ubicación de cada tipo de paneles en el sitio de demostración

Instalación de paneles similares a SATE

Para la instalación de los paneles SATE-como la pared se preparó mediante la eliminación de cualquier cable, tubería y otras instalaciones, y pintura suelta y yeso fueron eliminados también. Una viga de acero en forma de L se aochó a la pared para proporcionar un soporte inferior. A partir del lado este, se prepararon paneles similares a SATE para la instalación. Una gruesa capa de espuma de poliuretano de baja expansión (PU) se aplicó en un patrón en zig-zag en la parte posterior, luego

el panel se colocó en posición y se fijó a la pared con cierres de rotura térmica. Para las filas posteriores se utilizó la misma técnica de instalación que para la instalación de la primera fila de paneles, excluyendo los pasos relacionados con el accesorio de viga.

Se utilizó un sellador de juntas de baldosas elásticas para sellar las juntas de cada panel. Se utilizó un perfil de aluminio con labio en forma de L de 3 cm para cubrir los labios y saltos de las ventanas. Espuma de PU de baja expansión se aplicó en la parte posterior de la misma y se aseguró con tornillos y sujetadores. Finalmente, sus bordes fueron sellados con sellador de junta elástica y pintados con recubrimiento multifuncional AMS. La Figura 71 muestra la pared antes y después de la instalación.

Figura 71. Paneles SATE instalados en el sitio de demostración griego

Instalación de paneles de fachada ventilada

Para instalar los paneles de revestimiento de fachada ventilada, la pared se perforó en la medida de lo posible en un ángulo recto con un taladro M22 de diámetro unido en un martillo de perforación hasta la profundidad de 150 mm. Se inyectó una resina química de bi-componente en el orificio del ancla con la ayuda de una pistola mecánica. Después de eso, los anclajes del panel 1^{pt} (ambos los 4 de ellos) se insertaron en los agujeros. El mismo proceso se repitió para todos los demás paneles en todas las filas, pero siempre permitiendo tiempo suficiente para la solidificación parcial de la resina con el fin de garantizar una nivelación precisa de los pines. La resina excesiva fue cortada con la ayuda de un cortador.

Del mismo modo, se utilizó un perfil de aluminio con labio en forma de L de 3 cm para cubrir los labios y saltos de las ventanas. Espuma de PU de baja expansión se aplicó en la parte posterior de la misma y se aseguró con tornillos y sujetadores. Finalmente, sus bordes fueron sellados con sellador de junta elástica y pintados con recubrimiento multifuncional AMS. La Figura 72 muestra la pared antes y después de la instalación.

Figura 72. Paneles de revestimiento de fachada ventilada instalados en el sitio de demostración griego

Supervisión de rendimiento y durabilidad

El sistema de monitorización está compuesto por:

- dos medidores de termo flujo instalados en las dos estancias en la pared norte del edificio para calcular la transmitancia térmica de la pared antes y después de la instalación de las nuevas tecnologías. Los sensores de temperatura instalados en la pared serán útiles para conocer también la temperatura superficial interna y externa de las paredes externas;
- dos sensores micro climáticos diferentes en las habitaciones para conocer su estado térmico interno;
- una estación meteorológica instalada en el techo del edificio;
- una campaña de termómetros en el mundo perseguida durante la temporada de invierno y verano con el fin de calcular la condición termo higrométrica en interiores (PMV y PPD).

El control de la fachada ventilada instalada es similar a los del sitio piloto y se compone por la temperatura de contacto, la temperatura de la cavidad del aire, la velocidad del aire y la humedad.

En cuanto a la durabilidad y la resistencia al desgaste de las soluciones exteriores, el objetivo principal del sitio de prueba de Atenas es similar a los del sitio de demostración de Padua, es decir, probar la durabilidad de las fachadas SATE y ventiladas, pero en condiciones climáticas mediterráneas calientes.

Se aplicaron los mismos métodos de prueba: absorción de agua superficial (SWA), dureza superficial (SHT), tiempo de tránsito de pulso ultrasónico (UPV) y prueba basada en frecuencia Eigen (resonante) (EFT). En el lugar de prueba de Atenas, la fachada ventilada y la fachada SATE se encuentran en el mismo lado del edificio. Hasta el momento se han realizado dos series de mediciones: en la primavera de 2019 y en otoño de 2019. No fue posible realizar una evaluación adicional durante todo un año debido a las restricciones de viaje por el virus Corona restricciones.

En la Figura 73, como ejemplo, se presentan los resultados de las pruebas de dureza de las fachadas ventiladas y tipo ETICS.

Todos los resultados de la prueba de TND del conjunto de pruebas 2 son comparables a los resultados de las pruebas del conjunto de pruebas 1, lo que lleva a la conclusión de que no se produjo deterioro durante el verano de 2019. Tanto las fachadas ventiladas como las SATE están funcionando bien.

Figura 73. Resultados de la prueba de dureza superficial de la fachada de tipo ventilado (izquierda) y SATE (derecha)

Figura 74. Equipos de monitorización para probar la fachada ventilada (izquierda), la fachada SATE (arriba a la derecha) y las condiciones climáticas interiores (abajo a la derecha)

4.3. Centro de atención residencial Don Orione en Bucarest, Rumania

Instalación de paneles similares a SATE

En el sitio de demostración rumano, se instalaron paneles similares a SATE en dos fachadas del edificio de una sola planta, es decir, las paredes noreste y noroeste (Fig. 75).

La instalación de 77 paneles SATE-como se realizó a partir de la fijación de un perfil en forma de L a la pared, sirviendo como soporte inferior. La instalación comenzó con el panel inferior derecho. Cada panel se instaló utilizando elementos de protección de mortero y rotura térmica. Antes de instalar la quinta línea de paneles, se aplicó un perfil en forma de L de 50x90 mm a la pared a lo largo del perímetro de la ventana. Para garantizar la protección contra las infiltraciones de agua, en la parte superior de la fachada se colocó canalón de chapa de aluminio. Las juntas entre los paneles estaban selladas con un adhesivo adecuado.

Figura 75. Paneles SATE instalados en el sitio de demostración en Bucarest

Supervisión de rendimiento y durabilidad

La campaña de monitorización está compuesta por:

- un medidor de termoflujo instalado en la habitación en la pared norte del edificio para calcular la transmitancia térmica de la pared antes y después de la instalación de los paneles SATE-similares;
- dos sensores micro climáticos diferentes en las habitaciones uno dentro de la habitación para conocer su estado térmico interno y uno cerca de la pared externa;

- sensores de temperatura y UR instalados en el exterior para monitorear las condiciones exteriores;
- medidor de energía eléctrica para monitorear el consumo de energía del sistema de calefacción y refrigeración;
- una campaña de termómetros en el mundo perseguida durante la temporada de invierno y verano con el fin de calcular la condición termo higrométrica en interiores (PMV y PPD).

Con referencia a la durabilidad y la resistencia al desgaste, el sitio de demostración de Bucarest es el tercer sitio de demostración con los mismos objetivos que los dos presentados anteriormente. es decir, para probar la durabilidad de los paneles SATE en condiciones continentales con frío invierno y clima caluroso de verano. Se utilizaron los mismos métodos de prueba que en el caso del sitio de demostración de Padua y Atenas. Hasta el momento se han realizado dos series de mediciones: en la primavera de 2019 y en otoño de 2019. Entre la primera y la segunda evaluación se repintó la fachada. No fue posible realizar una evaluación adicional durante todo un año debido a las restricciones de viaje por el virus Corona.

Como el repintado no debe tener mucha influencia en los resultados de la prueba de velocidad de sonido ultra, estos son como ejemplo presentados en la Figura 76

Figura 76. Resultados de la prueba de velocidad del pulso ultrasónico de la fachada norte (izquierda) y oeste (derecha)

Dado que la fachada ha sido repintada entre la primera y la segunda evaluación, la evaluación de los resultados de las pruebas es discutible, incluso para que no se hayan registrado daños importantes hasta el momento: las fachadas similares a SATE están funcionando bien.

Figura 77. Equipos de monitorización para probar las fachadas SATE

4.4. Eco-house en Putte, Bélgica

Instalación de paneles

En esta eco-casa residencial, se instalaron los plafones radiantes InnoWEE junto con un competidor comercial (Fig. 78 con el propósito de obtener una comparación directa en el modo de calefacción y refrigeración).

Figura 78. Eco-casa y sala donde se instalaron paneles

La solución comercial seleccionada requería dos paneles con dimensiones de 1,2 m × 2,0 m. Para instalar la solución InnoWEE (15 elementos, agrupados por 5 en 3 filas), se construyó una estructura de soporte independiente que no afecta a la estructura de madera del edificio. Las piezas prefabricadas se fijaron en su lugar utilizando anclajes. Los 8 pilares metálicos se fijaron en su lugar utilizando tornillos métricos. Las vigas fueron colocadas y soldadas en todo el perímetro. Una vez completada la estructura metálica, se han instalado los paneles. Con el fin de tener suficiente espacio para conectar cada panel a los circuitos de agua, se mantuvo un espacio de 600 mm entre los paneles y el techo. Después de colocar cada panel, se realizó la conexión de agua.

Figura 79. Paneles radiantes comerciales (izquierda) e InnoWEE (derecha) instalados en el techo

Supervisión del rendimiento

El sistema de monitorización está compuesto por un sensor micro climático (temperatura y humedad), un medidor de energía térmica (medidor de flujo, temperatura de flujo de entrada y salida) para el sistema radiante y una estación meteorológica en el jardín fuera del edificio. Durante la temporada de invierno y verano se llevaron a cabo campañas de termómetros de globo para calcular la condición termo higrométrica en interiores (PMV y PPD).

Figura 80. Equipos de monitorización para medir el rendimiento de los plafones radiantes

5. Creación de modelos energéticos (BEM) y sitios de demostración virtuales

El objetivo principal para alcanzar en la tarea relacionada con la creación de modelos energéticos en el InnoWEE proyecto fue la identificación de las mejores soluciones para una fácil instalación y desmontaje de paneles basados en la evaluación arquitectónica y los costes. Para esto Propósito Un la recopilación adecuada de datos y la configuración de los requisitos finales de los sitios de demostración reales tienen que ser realizados. Los datos se utilizan para optimizar las soluciones modelando el rendimiento energético para la elaboración y diseño del proyecto para cada edificio de demostración.

Figura 81. Correlaciones entre WP4 y olos WPs del proyecto InnoWEE

5.1. Evaluación de la instalación/desmontaje de tecnologías y metodologías y monitorización de paneles

Se han instalado tres tipos de paneles geopolímeros InnoWEE en 4 edificios de demostración. Cada instalación fue analizada y evaluada, en función del tiempo y el costo necesarios para realizar el proceso.

ETIC FAÇADE	VENTILATED FAÇADE	RADIANT PANELS
<ul style="list-style-type: none"> Panel to be glued on the vertical wall with mortar Mechanical fixing with thermal break fasteners Silicon sealing to cover joints between panels Metal flashing installation 	<ul style="list-style-type: none"> Wall anchoring system Panels on-site drilling Levelling and mechanical fixing of panels Metal flashing installation 	<ul style="list-style-type: none"> To be mounted in common systems for false ceilings Test installation not carried out Conventional fasteners and anchoring systems suitable

Figura 82. Resumen de la metodología de instalación de los paneles InnoWEE

La evaluación de la instalación se presenta a continuación, donde los costes se refieren únicamente a las operaciones de instalación. Otros factores que afectan al precio final de los productos son: lugar de instalación, arquitectura del edificio, estado de conservación.

Para una evaluación eficaz de los costes deben tenerse en cuenta todos los factores que afectan al precio final de los productos:

- Lugar de instalación: Cada uno de los países donde se han instalado los paneles tiene diferentes historias, tradiciones, caminos hacia el desarrollo, aspectos políticos y económicos. Debido a esa razón, no es posible tener costos alineados para cada lugar porque varían según la evolución de cada uno.
- Trabajo: Tiene diferentes costes dependiendo del país. En Bélgica el costo de la mano de obra es alto, en Italia son moderados, y mientras que en Grecia y Rumania son muy bajos.
- Geometría: La geometría de los edificios varía caso por caso. Algunos edificios tienen geometrías simples, otros son más complejos, algunos tienen voladizos o huecos y otros tienen esquinas.
- Ventanas: Algunos edificios tienen ventanas en las fachadas, por lo que se produce una gran atención para cortar y fijar los paneles.

Paneles similares a SATE

Los paneles ETIC-como se han instalado en dos sitios reales, después de la prueba de instalación en una pared de hormigón armado de pie. Las ventajas de los paneles SATE dependen de varios factores y cambian en relación con el tipo de edificio y el lugar donde se encuentra el edificio.

Para los paneles SATE-similares las ventajas están relacionadas con el hecho de que sólo hay una fase de instalación, y la instalación en sí es más simple que un sistema SATE tradicional. El número de fijación se reduce, y el resultado estético es mejor que uno tradicional.

A partir de la instalación llevada a cabo la estructura de los edificios tuvo un papel fundamental en el plazo de tiempo y costes. En Padua, donde la estructura del edificio era una estructura de aligerado hecha de paneles sándwich, era necesario tener un montón de fijaciones y barras de paso para asegurar la fijación segura de los paneles. Además, debido a esta razón, se necesitaba un compuesto adhesivo para ser extendido en los agujeros hechos para la barra de paso, para asegurar el aislamiento.

En Bucarest y en Voula la instalación era más fácil que en Padua, porque las estructuras de los edificios eran un muro tradicional hecho de ladrillos de aire o hormigón. Las dificultades estaban relacionadas con la geometría de los edificios – presencia de ventanas y esquinas.

El tiempo medio de instalación por panel, teniendo en cuenta una tendencia media del tiempo de instalación para Padua y Bucarest, podría considerarse de 5÷10 minutos por panel, lo que significa alrededor de 10÷25 min/m². El tiempo necesario para una solución SATE tradicional se puede considerar de unos 40 min/m².

En cuanto a los costes de instalación, la solución InnoWEE cuesta alrededor de 20-30 euros/m² dependiendo de varios factores. Un precio tradicional se puede considerar alrededor de 30 euros/m².

Considerando factores específicos de instalación como: andamios, costes de Seguridad y Salud e incluso diseño; se estima que los costes de las soluciones InnoWEE son entre 54 y 97.36 euros/m².

Los principales pros de la solución InnoWEE en términos de tiempo si se compara con una solución tradicional son los siguientes:

- Paneles prefabricados;
- Solo se necesitan unos pocos pasos para instalar paneles;
- Método de instalación fácil;
- Los paneles pesan poco y se manejan fácilmente ya que son pequeños.

Paneles ventilados

Se han instalado paneles ventilados en Padua y en Voula, tras la prueba de instalación en una pared de hormigón armado de pie en Padua. Las ventajas de los paneles ventilados dependen de varios factores y cambian en relación con el tipo de edificio y el lugar donde se encuentra el edificio.

En el edificio de Padua, la instalación de los paneles tomó más tiempo que en otros sitios debido a la estructura existente del edificio. De hecho, la estructura de la Casa Piloto está hecha de paredes ligeras de paneles sándwich, por lo que era necesario diseñar y montar una estructura secundaria en la que cuelgan paneles. Además, todos los paneles tenían que ser cortados en el sitio a mano.

La cuestión crítica fue el diseño y montaje de una estructura secundaria, necesaria por razones estructurales, que implicaban más tiempo y mayores costos.

La otra fase que requirió más tiempo fue la fase de los paneles de perforación a mano - esta operación requería un alto nivel de precisión.

De todos modos, los principales pros de la solución InnoWEE, si se compara con uno tradicional, es tener paneles prefabricados con un poco de peso y fácil de manejar debido a las pequeñas dimensiones.

A partir de las instalaciones realizadas en los diferentes sitios de demostración fue posible estimar el tiempo de duración y los costes incurridos, para que pudieran compararse con los tiempos y costes de soluciones similares presentes en el mercado.

Por supuesto, es necesario tener en cuenta que la comparación se realiza teniendo en cuenta que los edificios tenían características diferentes, por lo que incluso se necesitaban diferentes pasos para completar la instalación. El costo par, como ya se ha dicho, varía debido a varias razones: tipología de construcción, métodos de instalación, costo de mano de obra.

A partir de los resultados requeridos se puede definir un tiempo medio de instalación por panel de 5÷15 minutos, lo que significa alrededor de 10÷30 min/m². El tiempo necesario para una fachada ventilada tradicional se puede considerar de unos 20 min/m².

En cuanto al coste de instalación, la solución ventilada InnoWEE² cuesta alrededor de 20-40 euros/m² excluyendo el sistema de anclajes que varía mucho dependiendo de la estructura del edificio. Un precio tradicional de una fachada ventilada se puede considerar alrededor de 30 euros/m².

Además, para las soluciones de revestimiento, factores específicos de instalación en el proyecto InnoWEE se han tenido en cuenta como: andamios, costes de Seguridad y Salud e incluso diseño; se estimas un rango de costes para los paneles InnoWEE de entre 54 y 97.36 euros/m².

Los principales pros de la solución ventilada InnoWEE en términos de tiempo si se compara con una solución tradicional son los siguientes:

- Paneles prefabricados;
- Método de instalación fácil;
- Los paneles pesan poco y se manejan fácilmente ya que son pequeños.

Paneles de prototipos

Los paneles de prototipos fueron monitoreados después de la instalación en sitios de demostración, con el fin de evaluar las condiciones climáticas externas de los productos. Las lecciones aprendidas de esas grietas vistas en los prototipos permiten un mejor rendimiento en demostraciones reales.

Durante esta fase del proyecto, se monitorizaron los paneles en relación con posibles daños, fallos y cambios de color durante su uso.

Los resultados del seguimiento pueden resumirse de la siguiente manera:

- **Grieta y deterioro de los materiales**
 - Paneles similares a SATE: Una serie de grietas han aumentado ligeramente;
 - Paneles de fachada ventilados: Han surgido nuevas grietas y se han ampliado las anteriores;
- **Variaciones de color**
 - Paneles similares a SATE: El color de los paneles naturales se ha mantenido inalterado;
 - Paneles de fachada ventilados: El color de los paneles se ha mantenido inalterado.

5.2. Modelado del rendimiento energético de los diferentes productos

Dentro del modelado de rendimiento energético, se simularon diferentes escenarios para cada sitio de demostración:

- Escenario 0: condiciones actuales de los edificios de demostración,
- Escenario 1: comportamiento de las demostraciones después de la implementación de las soluciones InnoWEE,
- Escenario 2: optimización y análisis de sensibilidad.

Tabla 6. Información resumida sobre cada sitio de demostración real

Tipo de piloto	Descripción	Ubicación	Solución InnoWEE
Piloto	Sitio piloto (Casa piloto en CNR)	Italia (Padua)	Fachada ventilada Techo radiante SATE-como
Histórico	Antiguo ayuntamiento de Voula municipal	Grecia (Voula)	SATE-como Fachada ventilada
Nuevo	Eco-casa residencial, Putte-Mechelen	Bélgica	Techo radiante
Existente	Centro de Atención Residencial Don Orione, Voluntarios	Rumania (Bucharest)	SATE-como

Sitio piloto italiano

La Casa Piloto es un edificio ubicado dentro del área del Consejo Nacional de Investigación en Padua, Italia. Fue construido alrededor de 1993 como un edificio de oficinas de un solo piso y la estructura está hecha de paredes prefabricadas. La Casa Piloto fue utilizada como oficina hasta 2016, cuando las personas que usaban la estructura fueron reubicadas en otros sitios de la zona. El plano del edificio es casi un cuadrado, con una superficie ligeramente superior a 70 m² y una orientación que está cerca de Norte-Sur. El edificio consta de tres habitaciones principales, una pequeña habitación, un baño y un pasillo para un volumen total cercano a 200 m³.

El plano de planta original del edificio consta de tres habitaciones principales (zonas A, B, C) y un área que cubre una pequeña habitación, un baño y un pasillo (zona D). El plano del edificio, con indicación de las habitaciones, se muestra en la Figura 83

Figura 83. Zonas del Sitio Piloto donde se instalaron diferentes paneles

Zona A – Paneles similares a SATE: reducción de la demanda de energía del 10% en la temporada de calefacción y del 15% en la temporada de refrigeración.

Zona B – fachada ventilada: reducción del 1% en las estaciones de invierno y verano, debido a la buena transmitancia de la pared existente.

Zona C – techos radiantes: los paneles instalados son suficientes para calentar toda la habitación hasta los 20°C requeridos en de la temporada de invierno y hasta 26°C requeridos en temporada de verano, aumentando las prestaciones respecto al fan-coil instalado anteriormente.

Figura 84. Reducción del consumo de energía cambiando el espesor de la EPS

Sitio histórico de demostración griega

El Ayuntamiento de Vouliagmeni es un edificio histórico situado en el parque de una zona residencial en el municipio de Voula-Vouliagmeni, Grecia. Fue diseñado a finales de los años sesenta y se compone de dos plantas y un sótano parcial. Todos los detalles de las construcciones, los niveles de

actividad, las ganancias internas, los datos meteorológicos y el diseño de HVAC se aplicaron a la simulación.

Figura 85. Modelo de construcción - Ayuntamiento de Voula

Figura 86. Ayuntamiento existente de Voula

Figura 87. Trayectoria solar del modelo del edificio - Ayuntamiento de Voula

De acuerdo con la metodología IPMVP, la simulación del edificio necesita ser ajustado, "calibrado", por lo que sus resultados coinciden tanto con los datos de demanda y consumo de las facturas mensuales de servicios públicos dentro de tolerancia aceptables. Es un hecho bien conocido que los patrones de comportamiento tienen un impacto considerable en el consumo real. Por lo tanto, hay un error porcentual entre los datos medidos y las salidas de simulación que se basan en indicadores predictivos. Se aplicaron varios procedimientos para abordar esa brecha de rendimiento entre las facturas de electricidad proporcionadas y el modelo de construcción. Los resultados de calibración se muestran en el gráfico siguiente (Figura 88).

Figura 88. Calibración del modelo de construcción con datos medidos

Tanto los paneles SATE como la fachada ventilada están integrados en el modelo de construcción existente con el fin de obtener el ahorro energético de esos efectos. Office 1 y Office 2 en la planta baja se proporcionan como las zonas seleccionadas para llevar a cabo el análisis.

Figura 89. Habitaciones del sitio de demostración con paneles SATE y ventilados en paredes externas.

Los resultados de la comparación de la condición del edificio existente con el edificio renovado muestran una mejora anual total del rendimiento energético para ambas soluciones. La simulación dinámica anual muestra un ahorro de energía del 10,41% de kWh/año para Office 1 y del 2,44% de kWh/año para Office 2.

Figura 90. Cargas térmicas del Ayuntamiento de Voula antes y después del aislamiento SATE

Además, el ahorro de energía anual con diferentes aislamientos SATE-similares se calcularon dependiendo del espesor de la capa de aislamiento. Según los resultados se alegó que:

- El consumo de electricidad puede crecer con más de 8 cm de aislamiento, debido a un aumento en la demanda de refrigeración
- 8 cm de aislamiento dará una devolución en aproximadamente trece años teniendo en cuenta los precios dados. El análisis rentable de las soluciones supone:
 - Costo de la electricidad: 0,16 euros/kWh,
 - Inflación sobre el costo de la electricidad: 3%.

Figura 91. Ahorro de energía anual en función del grosor de EPS en paneles similares a InnoWEE SATE en el sitio de demostración griego

Figura 92. Ahorro de costes en función del grosor de EPS en paneles similares a InnoWEE SATE en la demostración griega.

En cuanto a la fachada ventilada, no existe un período de amortización razonable, ya que la primera inversión de capital es considerablemente alta en comparación con el ahorro de energía. Como se ha descrito anteriormente, se recomienda un aislamiento de pared externo junto con la fachada ventilada con el fin de evitar condensaciones. El siguiente gráfico de líneas representa el ahorro de energía potencial relacionado con el espesor de ese aislamiento de 0,038 W/mK. Hay una disminución relevante del consumo de energía con la adición de 4 y 6 cm de aislamiento. Sin embargo, crece ligeramente de 6 a 10 cm.

Figura 93. Fachada ventilada que incluye aislamiento de pared exterior

Sitio de demostración belga

En el techo comercial Eco-House se compararon los paneles radiantes de techo con los paneles radiantes de techo InnoWEE.

Figura 94. Sala analizada con los paneles radiantes

Teniendo en cuenta que la construcción de este sitio de demostración se ha finalizado recientemente, los resultados de las simulaciones se verificarán después de un período de prueba en el sitio. El termostato de la sala analizada se ha fijado a 20°C tanto para los casos como para el gráfico siguiente (Figura 95) es inmediatamente claro la mejora del rendimiento energético.

Figura 95. Valores por hora para un período de calentamiento de la temperatura ambiente utilizando los paneles comerciales o los paneles InnoWEE y la potencia suministrada por los paneles

Sitio de demostración rumano

El sitio de demostración ubicado en Rumania es una sala multiusos dentro de un hogar de atención residencial para ancianos y huérfanos con discapacidades físicas y de aprendizaje. El edificio de una sola planta tiene un diseño de forma rectangular y una estructura sencilla de planta baja, con una estructura hecha de vigas tensas y pilares de hormigón. En la demo rumana, los paneles SATE-similares se han instalado en dos paredes externas del trastero de los edificios.

Figura 96. Plan del sitio de demostración rumano con el trastero

En cuanto al sistema HVAC, no hay sistema de calefacción o refrigeración en el lugar y la ocupación es excesivamente baja. Por lo tanto, no hay un consumo real asociado y sólo se tendrá en cuenta la demanda. Como no hay datos de medidores disponibles, no es posible calibrar el modelo de construcción como casos anteriores. Sin embargo, la comparación de la demanda de calefacción con un edificio estándar de características similares en el mismo escenario muestra que el valor está dentro del intervalo de validez.¹

La implementación de SATE da como resultado un ahorro total de energía del 20%, como se puede ver en la tabla siguiente.

Tabla 7. Comparación entre la demanda de calor del almacén antes (escenario 0) y después (escenario 2) de los paneles InnoWEE

Mes	Trastero existente – escenario 0	Trastero con paneles instalados – escenario 2
	Calefacción [kWh]	Calefacción [kWh]
Enero	375.09	296.80
Febrero	222.16	173.97
Marzo	63.08	41.61
Abril	1.52	1.01

¹ <http://webtool.building-typology.eu/#bm>

Mayo	0	0
Junio	0	0
Julio	0	0
Agosto	0	0
Septiembre	0	0
Octubre	12.22	7.67
Noviembre	118.16	86.28
Diciembre	302.69	238.25
TOTAL [kWh/año]	1,094.92	845.59
TOTAL [kWh/m ² años]	49.77	38.43

Con el fin de estudiar completamente el potencial de la mejora del diseño, se ha evaluado la instalación de los paneles SATE con diferentes espesores de aislamiento. El diseño debe optimizarse con parámetros realistas y rentables, lo que compromete los costes y el rendimiento energético. El diseño se basa en:

- Reducir la demanda de energía
- Optimización del espesor del aislamiento
- Aspectos económicos, costes de inversión.

Espesor (cm)	Demanda de energía (kWh/año)	Ahorros
0	1094.92	0.00%
2	1011.88	7.58%
3	971	11.32%
5	915.47	16.39%
6	895.24	18.24%
7	877.89	19.82%
8	863.87	21.10%
9	851.31	22.25%

Figura 97. Ahorro total anual de energía para diferentes espesores de aislamiento

El primer gráfico anterior muestra el ahorro de energía anual con diferentes espesores de material de aislamiento. Es evidente que la demanda se reduce con el aumento de espesor. Esta reducción va desde el 7,58% para 2 cm hasta el 22,25% para 9 cm. Sin embargo, tanto de la figura como de la tabla se desprende que el porcentaje estimado de ahorro energético se vuelve cada vez menos perceptible por encima de los 6 cm de aislamiento. De hecho, esos ahorros crecen ligeramente un 2,43% entre 7 cm y 9 cm de adición.

Figura 98. Flujo de caja acumulado para el sitio de demostración de Rumania

Con respecto al flujo de caja acumulado, se puede concluir que la instalación de SATE se recupera en 16 años cuando se instalan 2 cm de aislamiento. Sin embargo, no se espera retorno por encima de 7 cm.

Estos análisis se basan en los siguientes supuestos:

- Costo de la electricidad: 0,099 euros/kWh,
- Inflación sobre el costo de la electricidad: 3%.

5.3. Evaluación higrotérmica

Los cálculos simplificados de flujo de calor unidimensional no tienen en cuenta el impacto de puentes térmicos como los soportes de soporte del sistema InnoWEE. Para una evaluación más precisa del rendimiento térmico y el riesgo de condensación superficial o crecimiento del moho, se ha realizado un modelado numérico tridimensional. Se ha evaluado una gama de diferentes espesores de aislamiento térmico, con este aislamiento colocado contra la superficie externa de la pared original frente a la cavidad ventilada.

El factor de temperatura (definido en ISO 13788) se ha utilizado como una métrica para evaluar el riesgo de condensación superficial o crecimiento del moho. La temperatura interna de la superficie se encuentra dentro de una escala de 0 (temperatura externa del aire) a 1 (temperatura interna del aire) en una condición de estado estacionario, con valores más bajos que indican un mayor riesgo de condensación. Los umbrales de riesgo dependen del clima externo y de las condiciones ambientales en interiores. Como enfoque conservador, se ha seleccionado el edificio de demostración más vulnerable, que es la demo de Voula, con 0,62 como umbral en el peor de los casos. Todos los casos que incorporan aislamiento tienen un factor de temperatura superior a 0,80 y, por lo tanto, se consideran seguros.

Figura 99. Evaluación higrotérmica EN ISO 13788:2012

En cuanto al rendimiento térmico, sin espacios de aire alrededor del soporte, el puente térmico provoca un aumento de 8-14% en el valor U, que se considera razonable. Sin embargo, con las brechas de aire alrededor de los anclajes, el valor U aumenta 25-70%, causando una reducción significativa del rendimiento térmico general. Por lo tanto, se recomienda utilizar aislantes flexibles y envolverlos con cuidado alrededor de los soportes de apoyo para evitar tales brechas de aire.

Figura 100. Fachada ventilada: sin aislamiento (izquierda), aislamiento de 60 mm sin hueco alrededor del anclaje (centro), aislamiento de 60 mm con un espacio de aire en la proyección del anclaje (derecha)

5.4. Logros de InnoWEE y diseño de proyectos para cada sitio de demostración

En las tablas siguientes se presentan los logros de InnoWEE en cuanto al ahorro de energía y el ahorro de emisiones de CO₂.

Tabla 8. Logros energéticos de InnoWEE

Escenario	Línea de base (energía final)		Renovaciones de INNOWEE			
	Demanda de calefacción [kWh/m ² año] ²	Demanda de refrigeración [kWh/m ² años]	Demanda de calefacción [kWh/m ² año] ²	Reducción [%]	Demanda de refrigeración [kWh/m ² años]	Reducción [%]
Italia (SATE, zona A)	45.77	0.8	40.95	11.8	0.69	18.8
Italia (VF, zona B)	41.62	1.03	41.08	1.13	1.02	0.97
Grecia (SATE)	52.75	40.39	35.83	32	40.85	-1.1
Grecia (VF)	42.99	40.73	39.32	8.5	41.18	-1.1
Rumania	49.77	0	39.90	20	0	-

Tabla 9. Logros de InnoWEE CO₂

Escenario	Línea de base (energía final)		Renovaciones de INNOWEE			
	Demanda de calefacción [g/kWh-año]	Demanda de refrigeración [g/kWh- año]	Demanda de calefacción [g/kWh- año]	Reducción [%]	Demanda de refrigeración [g/kWh- año]	Reducción [%]
Italia (SATE)	339.45	6.08	303.73	10.5	5.14	15
Grecia (SATE)	1088.27	920.77	739.76	32	928.73	0.86
Grecia (VF)	626.61	657.92	573.20	8.5	664.07	-0.93
Rumania	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Con el fin de definir el proyecto de rehabilitación específico para cada sitio de demostración, se necesita una validación de los nuevos productos a escala real. Para ello, se realizó un análisis de las características de cada sitio de demostración para comprender los detalles específicos para la elaboración de los proyectos de instalación de los paneles. Se realizó sobre la base de la información recopilada anteriormente, especialmente:

- localización geográfica,
- riesgo sísmico,
- Exposición
- Uso
- instalaciones de instalaciones.

6. Evaluación del ciclo de vida

Los investigadores, los responsables políticos y las empresas se centran cada vez más en reducir el impacto ecológico de los edificios y materiales implementados en ellos. La Evaluación del Ciclo de Vida (LCA) es una técnica estandarizada que aborda los impactos ambientales asociados con las diferentes etapas del ciclo de vida de un producto. Estas etapas incluyen la extracción de materias primas, la entrega de recursos extraídos a la fábrica, el procesamiento de materiales y la fabricación del producto, el transporte al sitio de construcción y la fase de instalación, el uso del producto, la reparación y el mantenimiento, y finalmente la reutilización del producto, el reciclaje o la eliminación final, incluidos los beneficios del producto más allá de su ciclo de vida, en el siguiente sistema de productos (ISO14040:2006, ISO14044:2006, EN 15804). En el campo de la gestión de RCD, LCA se ha aplicado para investigar el rendimiento de las estrategias generales de gestión de RCD y plantas de reciclaje de RCD, comparar material natural con material reciclado de RCD, analizar diferentes escenarios de fin de vida útil para edificios y elementos de construcción y evaluar la producción de electricidad de RCD (Bovea y Powell, 2016).

LCA consta de cuatro fases distintas:

- **la fase de definición de objetivos y alcances**, que establece el contexto del estudio mediante la definición de unidad funcional, los límites del sistema y cualquier suposición y limitación del estudio
- **la fase de análisis de inventario**, que crea un inventario de flujos de entrada y salida hacia y desde el sistema estudiado, tales como insumos de agua, energía y materias primas, y salidas (emisiones) a aire, tierra y agua
- **la fase de evaluación de impacto**, cuyo objetivo es evaluar la importancia y magnitud de los posibles impactos ambientales en función de los resultados del flujo de análisis de inventario
- **la fase de interpretación**, donde los resultados de la fase de análisis de inventario y/o la fase de evaluación de impacto se resumen y evalúan en relación con el objetivo definido y el alcance del estudio.

La evaluación del ciclo de vida como método tiene algunas limitaciones, pero se puede utilizar como una herramienta eficaz para definir algunas tendencias comunes. LCA en nuestro estudio (el caso de **los materiales reciclados basados en RCD**) se centran en:

- Modelado ascendente detallado,
- Buena definición de escenarios,
- Tratar con la metodología para diferentes escenarios de fin de vida,
- Definición de los límites del sistema adecuados.

6.1. Metodología LCA

El objetivo del análisis de LCA dentro del proyecto InnoWEE es investigar los impactos ambientales asociados con las diferentes etapas del ciclo de vida de los paneles geopolímeros prefabricados hechos de grandes fracciones de residuos de construcción y demolición reciclados (RCD). Se han considerado tres paneles geopolímeros prefabricados diferentes: i) panel similar a SATE, (ii) panel de revestimiento para fachadas ventiladas y (iii) panel radiante.

El análisis se basa en la unidad declarada del producto considerado. La unidad declarada utilizada es de 1m² del panel geopolimérico prefabricado considerado, es decir, panel de fachada similar a SATE, panel de revestimiento para fachadas ventiladas y panel radiante.

Este estudio de LCA se basa en el principio **de cuna a grave** y considera todo el ciclo de vida de los paneles geopolímeros prefabricados, es decir, la etapa del producto (A1-A3), la etapa del proceso de construcción (A4-A5), la etapa de uso (B1-B7), la etapa de fin de vida útil (C1-C4), y los beneficios y cargas más allá del límite del sistema (D). Los módulos (A1-D) se definen en LA EN 15804.

La etapa del **producto** consiste en (i) la producción de materiales, incluida la extracción de materias primas, (ii) el transporte de materiales a la planta de producción de paneles, (iii) la producción de los paneles geopolímeros prefabricados, que incluye la mezcla de los materiales constitutivos, fundición, curado, desmoldeo, secado, montaje y finalmente envasado y almacenamiento de los paneles geopolímeros prefabricados producidos. También se tiene en cuenta el consumo de energía (por ejemplo, mezcla, fundición, curado, transporte dentro de la planta, etc.) y agua (por ejemplo, agua para la limpieza, etc.) en el proceso de producción general.

La etapa del proceso de **construcción** consiste en el transporte de los paneles al sitio de construcción (es decir, el módulo A4) y la instalación de los paneles (es decir, el módulo A5). Se ha seleccionado una distancia de transporte de 200 km y todos los materiales de apoyo utilizados en el proceso de instalación (por ejemplo, sujetadores, mortero, anclajes de carrocería, etc.) se han incluido en el modelo LCA.

Una vez instalados los paneles, comienza la etapa de **uso** de los paneles geopolímeros prefabricados. En los 30 años de esperanza de vida de los paneles, se requieren algunos trabajos de mantenimiento (B2) y reparación (B3). Se ha utilizado un escenario de limpieza de los paneles con agua y un agente de enjuague cada cinco años para el módulo B2 y reparaciones menores con un compuesto de sellado cada diez años para el módulo B3. No se requiere otra mediación.

El concepto **de etapa al final de** la vida útil aplicado supone que la parte del geopolímero del panel podría reciclarse y utilizarse como reemplazo del agregado virgen en el lecho de la carretera, mientras que las partes no reciclables del panel (por ejemplo, EPS, etc.) se eliminarían en el vertedero. No hay impactos asociados con la demolición de los paneles (es decir, el módulo C1), ya que la demolición se realiza manualmente. Las piezas no reciclables (por ejemplo, EPS, etc.) se han transportado al vertedero (es decir, el módulo C4), y la distancia de transporte se ha fijado en 50 km. La tasa de reciclaje de geopolímeros se ha fijado en el 70%, lo que significa que el 70% del geopolímero obtenido después de que el proceso de demolición haya sido transportado a la planta de reciclaje (es decir, el módulo C3), mientras que el 30% se ha transportado al vertedero (es decir, el módulo C4). La distancia de transporte a la planta de reciclaje (es decir, el módulo C2) también se ha establecido en 50 km. En la planta de reciclaje, el geopolímero se tritura al tamaño de partícula requerido (es decir, el módulo C3).

Cuando se alcanza el estado de fin de los residuos, se supone que el HDG triturado se va a utilizar en la base de la carretera, lo que evitaría el uso de material virgen para la construcción de carreteras. Por lo tanto, los **beneficios y cargas más allá de la etapa límite del sistema** (es decir, el módulo D), incluye los impactos del transporte a la obra de construcción de la carretera y los beneficios (signo negativo) debido a la sustitución de material virgen en la construcción de la carretera. La distancia de transporte a la obra de construcción de la carretera se ha establecido en 50 km. El material secundario (es decir, geopolímero reciclado) no tiene la misma calidad que el material virgen. Por lo tanto, se ha aplicado un factor de corrección de valor para tener en cuenta la diferencia en la calidad del material. Se ha aplicado un valor de 0,5 para el factor de corrección de valor, lo que significa que los beneficios calculados debido a la sustitución de material virgen se multiplican por el factor de corrección de valor de 0,5.

6.2. Inventario del ciclo de vida (LCI)

El software de modelado GaBi se ha utilizado para llevar a cabo el estudio LCA (thinkstep, 2019b), siendo GaBi uno de los programas de software más utilizados en el campo del modelado de LCA (Herrmann y Moltesen, 2015). El enfoque de modelado de LCA es una combinación de datos proporcionados en el inventario de base de datos y modelado ascendente individual. La extracción y el procesamiento de materias primas, el procesamiento de material secundario, la entrega de materiales y la producción y suministro de energía y agua se han modelado sobre la base de datos GaBi Professional. Sin embargo, tres materiales de entrada no están fácilmente disponibles en la base de datos GaBi Professional: metacaolín, silicato de potasio y RCD, reflejando la composición real de la RCD utilizada. Por lo tanto, estos se han modelado por separado en el proceso de modelado de LCA ascendente.

Modelado ascendente LCA:

- Metacaolín: la producción se basa en la trituración de caolín en molinillo, posterior secado del caolín triturado y calcinación de caolín triturado a metacaolín en un alto horno.
 - Entradas principales al modelo LCA ascendente: caolín y requisitos energéticos.
- Silicato de potasio: una producción hidrotermal de soluciones de silicato de potasio se basa en la reacción de una fuente de dióxido de silicio con hidróxido de potasio acuoso.
 - Principales entradas al modelo LCA aguas arriba: hidróxido de potasio, fuente de dióxido de silicio (por ejemplo, arena de sílice), necesidades de energía y agua.
- Residuos de construcción y demolición (RCD): En el estudio de LCA de RCD se han aplicado diferentes métodos para el cálculo de las cargas ambientales de los residuos. En el cálculo final, el método de corte se ha utilizado para modelar el contenido reciclado, lo que significa que los materiales secundarios o reciclados sólo soportan los impactos de los procesos de reciclaje.
 - Entradas principales al modelo LCA aguas arriba: requisitos de energía y agua.

6.3. Evaluación de Impacto del Ciclo de Vida (LCIA)

La evaluación del impacto ambiental se ha calculado a nivel de punto medio con el método de evaluación de impacto CML 2001. El método de evaluación de impacto CML 2001 restringe el modelado cuantitativo a las primeras etapas de la cadena causa-efecto para limitar las incertidumbres, con resultados agrupados en categorías de punto medio según mecanismos comunes (por ejemplo, cambio climático) o agrupaciones comúnmente aceptadas (por ejemplo, ecotoxicidad) (Guinée, 2002). Los principios principales de la metodología CML 2001 se basan en las normas ISO 14040 y 14044, y los factores de caracterización se actualizan cuando se dispone de nuevos conocimientos sobre el nivel de sustancia (por ejemplo, las últimas fechas de actualización de enero de 2016) (thinkstep, 2019b). Los resultados del método de evaluación de impacto CML 2001 pueden presentarse en términos de diferentes potenciales de impacto. Sin embargo, el método de evaluación de impacto CML 2001 no evalúa la demanda de energía primaria (es decir, la energía primaria procedente de recursos renovables y no renovables) ni el uso total del agua dulce (es decir, el consumo de agua dulce). Por lo tanto, la demanda de energía primaria y el uso total del agua dulce se han evaluado por separado dentro del software de modelado GaBi. En la tabla Tabla 10 el LCA.

Tabla 10. Categorías y unidades de impacto de LCA utilizadas para su caracterización

Categoría de impacto	Abreviatura	Unidad
Potencial de calentamiento global	Gwp	[kg de CO ² eq.]

Potencial de calentamiento global excluyendo el carbono biogénico	GWP excl. biog. carbono	[kg de CO2 eq.]
Potencial de acidificación	Ap	[kg SO2 eq.]
Potencial de eutrofización	Ep	[kg PO4-3 eq.]
Potencial de toxicidad humana	Htp	[kg DCB eq.]
Potencial de agotamiento de la capa de ozono	Odp	[kg R11 eq.]
Creación de potencial de ozono fotoquímico	POCP	[kg Ethene eq.]
Potencial de ecotoxicidad acuática de agua dulce	FAETP	[kg DCB eq.]
Potencial de ecotoxicidad acuática marina	MAETP	[kg DCB eq.]
Potencial de ecotoxicidad terrestre	TETP	[kg DCB eq.]
Agotamiento abiótico (elementos)	ADP el.	[kg Sb eq.]
Agotamiento abiótico (fósil)	ADP fos.	[MJ]
Energía primaria procedente de recursos no renovables	PENRT	[MJ]
Energía primaria procedente de recursos renovables	Pert	[MJ]
Consumo de agua dulce	Agua	[kg]

6.4. Interpretación de LCA

Figura 101 muestra los impactos ambientales asociados con las diferentes etapas del ciclo de vida del panel geopolímero prefabricado tipo SATE. En la Figura 101 que la etapa del producto (es decir, los módulos A1-A3) es la que más contribuye a la huella ambiental del panel geopolímero prefabricado considerado. La otra etapa del ciclo de vida que tiene un impacto ambiental más significativo es la etapa del proceso de construcción (es decir, módulo A5) en términos de ADP el. y HTP. Todas las demás etapas del ciclo de vida tienen un impacto mínimo en el rendimiento ambiental de los paneles geopolímeros prefabricados.

Figura 101. Resultados de LCA para paneles similares a SATE

Del mismo modo, la Figura 102 muestra los impactos ambientales asociados con las diferentes etapas del ciclo de vida del panel de revestimiento geopolímero prefabricado para fachadas ventiladas. La etapa del producto (es decir, los módulos A1-A3) contribuye de nuevo a la huella

ambiental del panel geopolímero prefabricado considerado. La otra etapa del ciclo de vida que tiene un impacto ambiental más significativo es la etapa del proceso de construcción (es decir, el módulo A5) en términos de ADP el., HTP, POCP y TETP. Todas las demás etapas del ciclo de vida tienen un impacto mínimo en el rendimiento ambiental del panel de revestimiento.

Figura 102. Resultados de LCA para paneles de revestimiento para fachadas ventiladas

Por último, la Figura 103 muestra los impactos ambientales asociados con las diferentes etapas del ciclo de vida de los paneles radiantes geopolímeros prefabricados. La etapa del producto (es decir, los módulos A1-A3) contribuye de nuevo a la huella ambiental del panel geopolímero prefabricado considerado. La otra etapa del ciclo de vida que tiene un impacto ambiental más significativo es la etapa del proceso de construcción (es decir, módulo A5) en términos de ADP el. y HTP. Al igual que en otros tipos de paneles, todas las demás etapas del ciclo de vida tienen un impacto mínimo en el rendimiento ambiental del panel radiante.

Figura 103. Resultados de LCA para paneles radiantes

Los resultados de modelado de LCA presentados han demostrado que la etapa del producto (es decir, los módulos A1-A3) es la que más contribuye a la huella ambiental de los paneles geopolímeros prefabricados considerados. Por lo tanto, cualquier posible reducción de la carga ambiental asociada con el ciclo de vida de los paneles geopolímeros prefabricados considerados debe basarse principalmente en las posibles mejoras del proceso de producción del panel.

7. Costo del ciclo de vida – LCC

El costo del ciclo de vida (LCC) se calcula si es necesario conocer el coste real de un producto a lo largo del tiempo (no sólo el coste inicial), ya que muy a menudo, los costes que surgen a lo largo de la vida útil de un producto superan los costes de producción iniciales. En el cálculo LCC se detectan diferentes costes, como se puede ver en la Figura 101. El enfoque para el cálculo de LCC para los paneles InnoWEE seleccionados es un enfoque modular, es decir, desglosar los costos en etapas individuales del ciclo de vida, que son los mismos que en la LCA.

Figura 104 muestra el dibujo esquemático, presentando la relación de los costos del ciclo de vida completo (WLC) de un edificio y los costos del ciclo de vida (LCC), aplicados en un producto. Los cuadrados de colores se han abordado en el análisis LCC de los paneles geopolímeros prefabricados. Los costes de operación y ocupación no se relacionan directamente con el producto InnoWEE y, por lo tanto, la contribución se establece en cero.

Figura 104. Esquemas del análisis de InnoWEE LCC

En la Figura 104 también se indica cómo se tiene en cuenta la modularidad del ciclo de vida. Se calculan cálculos de costes de entrada independientes para la producción (A1-A3), la fase de uso de la instalación (A5) (B1-B7) y la fase de fin de vida útil (C). B6-B7 se establecen en cero, porque el producto no consume energía u otras sustancias valiosas (por ejemplo, agua). El transporte (A4) se omite porque es específico para cada edificio.

En los costes externos, se evalúan los posibles costes de las emisiones, ya que, por ejemplo, las emisiones de CO₂ contribuirían al precio del sistema, aunque se asignan en el módulo A3. El costo está directamente relacionado con las emisiones de CO₂ medidas por GWP en LCA.

Para el cálculo de la LCC para los productos InnoWEE, se han tenido en cuenta supuestos específicos:

- el costo de producción de los prototipos es conocido y sirve como base,
- la industrialización se tiene en cuenta de manera realista,
- los costos de instalación se basan en datos del proyecto y datos comparables,
- mantenimiento de los productos instalados está sujeto a escenarios y depende de la ubicación y las condiciones de uso específicas,
- los costos relacionados con el final de su vida útil (módulo C): los costos de demolición, los costos de transporte, las tasas y los impuestos (por ejemplo, el costo de la eliminación al vertedero) se basan en los precios actuales;
 - este costo depende en gran medida de la ubicación del vertedero,
 - generalmente el costo de la eliminación aumenta,

- se tienen en cuenta los costes medioambientales relacionados con la producción (emisiones de CO₂, NO/NO_x y SO₂), pero solo se detectan los costes de emisión de CO₂.

Todos los supuestos se basan en parámetros cuidadosamente evaluados, proporcionando un resultado de cálculo de costes final realista.

Las ambigüedades que afectan a los resultados finales de LCC están relacionadas principalmente con la ubicación del edificio, donde se instalarán los productos InnoWEE. Los principales factores, que están impulsados por la ubicación, son (i) el costo de la fuerza de trabajo, (ii) la disponibilidad local de componentes específicos y (iii) las condiciones climáticas que pueden afectar (es decir, disminución, en comparación con el cálculo actual) los costos de mantenimiento.

En este cálculo, los costes se originan en los propios datos del proyecto o (como los costes de los vertederos) en fuentes oficiales.

Figura 105. Coste del ciclo de vida (LCC) – Resultados en el escenario de industrialización

El cálculo de la Figura 105 muestra la evolución del coste a lo largo del tiempo. Está claro que el costo inicial del producto (en el momento 0) es relativamente bajo. El costo de instalación (en el primer año, indicado con el aumento de LCC en el año 0) depende de la ubicación específica. Si el costo de instalación es menor (por ejemplo, mano de obra más barata o área más grande cubierta) toda la curva se desplaza hacia abajo. Los costes, que surgen en la fase de uso (B1-B5) calculados, están en el lado seguro. Una mayor optimización del mantenimiento (por ejemplo, intervenciones generales de mantenimiento de edificios en lugar de intervenciones particulares) puede reducir el costo de mantenimiento. En general, los datos de LCC muestran buenos resultados para los productos evaluados.

Figura 106. Metodología para la evaluación preliminar de costos del MUR producido

La evaluación del comportamiento del producto a lo largo de todo su ciclo de vida consiste en evaluar su desempeño ambiental, utilizando el método LCA y su desempeño económico, utilizando el método LCCA. El LCA ha revelado fortalezas y puntos de acceso de los productos basados en InnoWEE HDG. Sin embargo, debido a que el producto se encuentra actualmente en la etapa de desarrollo que no incluye la plena industrialización, se espera una mayor reducción de las cargas ambientales. Junto con la industrialización, es posible una mayor optimización en términos de suministro de energía para los productos evaluados. Dado que la fase de producción contribuye más en casi todos los indicadores considerados, la mayor parte de la optimización se puede realizar en esta fase del ciclo de vida, especialmente en el suministro de energía mediante la introducción de energía renovable (por ejemplo, energía solar).

El enfoque de costo del ciclo de vida proporciona información adicional sobre la evolución de los costos a lo largo del tiempo y muestra que el costo de producción no es explícitamente dominante. Se demuestra que el costo de mantenimiento también depende en gran medida de la ubicación del edificio, debido al costo de la fuerza de trabajo, así como la carga ambiental de los elementos expuestos. Cabe señalar que las estimaciones están en el lado seguro con respecto a la frecuencia de las intervenciones.

En general, teniendo en cuenta tanto el análisis medioambiental como el de costes, los productos InnoWEE son comparables a los productos similares en el mercado. Además, después de la industrialización de la producción, las placas InnoWEE tienen un gran potencial para superar productos comparables en el mercado.

8. Conclusiones

En el marco de las políticas de la Unión Europea hacia la sostenibilidad y la economía circular, el proyecto H2020 Europeo RIAWEE – “*Componentes prefabricados innovadores, incluidos diferentes materiales de construcción de residuos que reducen la energía de construcción y minimizan los impactos ambientales*”, que se inició en 2016, desarrolló tres tipos de paneles prefabricados arquitectónicos para mejorar el rendimiento energético de los edificios, que representan aproximadamente el 40% del consumo total de energía en la UE. Las aplicaciones objetivo de InnoWEE incluían edificios existentes que necesitaban renovación, con especial atención a los pertenecientes al Patrimonio Cultural. Estos paneles se fabricaron con innovadores aglutinantes de geopolímeros desarrollados a propósito, capaces de incorporar grandes cantidades de áridos de residuos de construcción y demolición, de conformidad con los objetivos de la UE establecidos por la Directiva marco sobre residuos.

De hecho, InnoWEE pasó en 4 años por un camino intencionalmente similar al de una empresa dispuesta a desarrollar un producto desde el concepto hasta la posible introducción del mercado. El Nivel de Preparación Tecnológica (TRL) de cada tipo de panel se planteó con éxito de 3 (prueba de concepto) a 6/7 (demostración en entornos relevantes/operativos), abordando su desarrollo con un enfoque holístico que se enfrentó a todos los aspectos siguientes: cuestiones tecnológicas, normas y reglamentos técnicos vigentes, problemas de salud y seguridad, colocación del mercado, planificación industrial y empresarial, y finalmente análisis del ciclo de vida.

Así, en un contexto de sostenibilidad y economía circular, se investigaron y optimizaron los materiales de geopolímero y los métodos de fabricación industriales de los paneles para lograr productos rentables y rentables. La idoneidad para el uso previsto y la eficacia térmica de los paneles se probaron en laboratorio y en instalaciones de edificios de demostración, luego este último fue validado a través de modelos numéricos calibrados. La planificación industrial y empresarial prácticamente explotó el potencial de mercado de estos productos, y también se han evaluado los impactos ambientales, sociales y económicos.

Más en detalle, se investigaron ampliamente los materiales de geopolímero, que constituían el componente principal de los paneles InnoWEE e incorporados hasta el 50% de los agregados reciclados de RCD, y, por último, la optimización heurística que se llevó a cabo logró adaptarse a los requisitos de una producción industrial y garantizar una calidad satisfactoria de los productos finales. Además, su idoneidad para ser reutilizada al final de su vida útil como agregados reciclados fue evaluada preliminarmente, lo que sugiere una posible viabilidad de una producción de bucle cerrado.

Tres tipos de paneles, es decir, para el aislamiento externo SATE- similar, para fachadas ventiladas y para calefacción/refrigeración radiante interior, fueron diseñados, prototipos y fabricados con una planta piloto de ampliación de tecnología, que fue concebida e implementada con éxito a propósito.

Los paneles han sido ampliamente probados con respecto a sus características mecánicas y físicas y el rendimiento de durabilidad, siguiendo las disposiciones de los ETAGs y N seleccionados. Se evaluaron los siguientes parámetros: absorción de agua capilar, permeabilidad al vapor de agua, resistencia al impacto, resistencia a la unión, comportamiento de deshielo de congelación, congelación en presencia de sal descongelación, resistencia a la carbonatación, reactividad de sílice alcalina y resistencia al sulfato. Excepto por la resistencia a la congelación en presencia de sal

descongelación, todos los demás resultados fueron comparables a, o las prestaciones incluso superaron a los productos a base de cemento.

La instalación en cuatro edificios de demostración situados en diferentes regiones climáticas (Grecia, Bélgica, Italia y Rumanía), que fueron monitoreados antes y después, permitió un estudio sistemático del rendimiento térmico en funcionamiento, proporcionando así valiosos datos para el modelado numérico. La durabilidad de las aplicaciones externas también se estaba observando, gracias a las pruebas no destructivas realizadas periódicamente.

Los edificios de demostración reales proporcionaron una colección de datos utilizados en Building Energy Modelling (BEM) para validar estrategias de simulación y calibrar modelos. Basándose en los datos recuperados de los sistemas de monitorización, las simulaciones 3D de cuatro edificios de demostración virtuales (ubicados en Italia, Grecia, Rumanía y España) permitieron valorar el rendimiento de los paneles en diferentes situaciones y lograr un diseño óptimo basado en diferentes escenarios.

Por último, los análisis de LCA, calculados para la planta piloto, muestran resultados favorables con respecto a los impactos ambientales. Los puntos calientes expuestos revelan puntos de optimización y ampliación completa que, en última instancia, conducen a un mejor rendimiento medioambiental en general en comparación con las soluciones disponibles comercialmente en el mercado. El análisis de costos también muestra el potencial de productos competitivos una vez que los productos están completamente ampliados y la producción totalmente industrializada.

Referencias

Sitio web y redes sociales

www.innowee.eu

https://twitter.com/InnoWEE_H2020

<https://www.linkedin.com/company/innowee-project/>

<https://www.facebook.com/InnoWEE/>

<https://www.instagram.com/innowee/>

<https://www.youtube.com/channel/UCHBqCg99kX1XaaDttpT2ZOw>

https://zenodo.org/communities/innowee_h2020_project/?page=1&size=20

https://explore.openaire.eu/search/project?projectId=corda_h2020::ad86c8f2e07c3e2cd38388d235dc1628

Papeles

- Panizza, M., Natali, M., Garbin, E., Tamburini, S., & Secco, M. (2018). *Evaluación de geopolímeros con áridos de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) como material de construcción*. CONSTR BUILD MATER, 181:119-133. doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.06.018
- ZAG (2018). *Projekt InnoWEE - Razvoj Gradbenih Proizvodov s Tehnologijo Alkalijske Aktivacije*. Gradbenik. Ljubljana, Slovenia. doi.org/10.5281/zenodo.3686608
- Frankovič, A., Ducman, V., Kramar, S., Panizza, M., Tamburini, S., Natali, M., Pappa, M., Tsoutis, C., Bernardi, A. (submitted). *Up-scaling and performance assessment of façade panels produced from CDW by alkali activation technology*. CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, 262. <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.120475>
- Panizza, M., Natali, M., Garbin, E., Ducman, V. & Tamburini, S. (submitted). *Optimization and mechanical-physical characterization of geopolymers with Construction and Demolition Waste (CDW) aggregates for construction products*. CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, 264. <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.120158>
- Kvočka, D., Lešek, A., Knez, F., Ducman, V., Panizza, M., Tsoutis, C., Bernardi, A. *Life Cycle Assessment of Prefabricated Geopolymeric Façade Cladding Panels Made from Large Fractions of Recycled Construction and Demolition Waste*. MATERIALS, 13 (18). <https://doi.org/10.3390/ma13183931>
- Frankovič, A. *Evaluation of innovative façade panels with a finishing layer of alkali-activated industrial and construction waste*. University of Ljubljana – Faculty of Civil and Geodetic Engineering, Ljubljana, Slovenia. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4106500>

Documentos de conferencia

- Ducman, V., Frankovi, A., Dolenc, S., Tamburini, S., Natali, M., Bernardi, A. Evaluación de la durabilidad de los paneles de fachada geopolímero basados en RCD. V: Martins, I.M. (tu.), Ulsen, C. (tu.), Villagran, Y. (tu.). Actas de la IV Conferencia Internacional Progreso del reciclaje en el entorno construido: 11-12 de octubre de 2017, Lizbon, Portugal, (RILEM Proceedings, PRO 124). PARIS: Publicaciones de RILEM. 2018, pp 307-314, <https://www.rilem.net/publication/publication/492>. [COBISS. SI-ID 2425447]. doi.org/10.5281/zenodo.3268426
- Knez, N., Knez, F., Ducman, V., Tamburini, S., Natali, M., Bernardi, A. Reaccionar a las propiedades de fuego de los paneles de geopolímeros a base de residuos de madera. V: Martins, I.M. (tu.), Ulsen, C. (tu.), Villagran, Y. (tu.). Actas de la IV Conferencia Internacional Progreso del reciclaje en el entorno construido: 11-12 de octubre de 2017, Lizbon, Portugal, (RILEM Proceedings, PRO 124). PARIS: Publicaciones de RILEM. 2018, pp 488-495, <https://www.rilem.net/publication/publication/492>. [COBISS. SI-ID 2425703]. doi.org/10.5281/zenodo.3268462
- Bernardi, A., Tamburini, S., Failla, C., Signorini, S., Sonzogni, F. El Proyecto InnoWEE: desde los residuos hasta la eficiencia energética. Italian Concrete Days 2018, 13 de junio de 2018, Milano, Italia. doi.org/10.5281/zenodo.3570999
- Fodor, L., Ducman, V., Ferrarini, G., Tamburini, S., Tsoutis, C., Becherini, F., Garrido-Marijuán, A., Mezzasalma, G., Rossi, L., Lezak, E., Bernardi, A. Componentes prefabricados innovadores, incluidos diferentes materiales de construcción de residuos que reducen la energía de construcción y minimizan los impactos ambientales (InWEE no). V: Clima 2019: ambiente construido frente al cambio climático, REHVA 13th HVAC World Congress, 26 - 29 mayo 2019, Bucarest, Rumania. doi.org/10.1051/e3sconf/201911103076
- Ferrarini, G., Bison, P., Bortolin, A., Cadelano, G., Natali, M., Panizza, M., Tamburini, S. Una novedosa configuración experimental para la prueba de esfuerzo de paneles radiantes hidrónicos a base de geopolímeros utilizando termografía infrarroja. V: QIRT Asia 2019, 1 – 5 de julio de 2019, Tokio, Japón. doi.org/10.5281/zenodo.3557714
- Arregi, B., Garay, R., Garrido-Marijuan, A. Evaluación del rendimiento térmico y riesgo de humedad superficial para un sistema de revestimiento ventilado trasero para la renovación de fachadas. V: SBE19-Thessaloniki: Sostenibilidad en el entorno construido para la mitigación del cambio climático, 23 – 25 de octubre de 2019, Salónica, Grecia. doi.org/10.1088/1755-1315/410/1/012102

Lista de abreviaturas y símbolos

Abreviaturas

6σ	Metodología Six Sigma	GWP	Potencial De Calentamiento Global
AAMA	Materiales Activos Alcalinos	H2020	Programa Marco Horizonte 2020
AC	Corriente Alterna	HDG	High-Density Geopolímero
ADPA	Degradación Abiótica (Abiótico Depletion)	hEN	Norma/Norma Europea Armonizada
AP	Potencial De Acidificación	HTP	Potencial De Toxicidad Humana
ASRA	Reactividad Silicio Alcalina	ICP MS	Espectrómetro De Masas Plasmática Acoplado Inductivamente
ASTM	Sociedad De Pruebas Y Materiales Americana	Innowee	Componentes Prefabricados Innovadores Procedentes De Diferentes Materiales De Construcción De Residuos Que Reducen La Energía Del Edificio Y Minimizan Los Impactos Ambientales
AVCP	Evaluación Y Verificación De Constancia De Rendimiento	ISO	Organización Internacional De Normalización
BIM	Building Information Modelling	K-Sil	Silicato De Potasio
BEM	Building Energy Modelling	LCA	Evaluación Del Ciclo De Vida
C&D	Construcción Y Demolición	LCC	Costo Del Ciclo De Vida
RCD	Residuos De Construcción Y Demolición	LCCA	Análisis De Costes Del Ciclo De Vida
CE	Conformidad Europea	LCI	Inventario Del Ciclo De Vida
CLP	Clasificación, Etiquetado Y Embalaje	LEEMA	Aislamiento Energético Bajo Materials Y Componentes De Mampostería Para Edificios Energéticamente Eficientes
CO₂	Dióxido De Carbono	MAETP	Potencial De Ecotoxicidad Acuática Marina
CPR	Regulación De Productos Construcción	MK	Metacaolín
DMAIC	Definir, Medir, Analizar, Mejorar, Controlar	NDT	Pruebas No Destructivas
EAD	Documento Europeo De Evaluación	NO/No_x	Óxido/S De Nitrógeno
EC	Comisión Europea	NPT	Tiempo De Producción Neto
EFT	Eigen Prueba De Frecuencia	ODP	Potencial De Agotamiento Del Ozono
EN	Norma Estándar De Europea	PAH	Hidrocarburo Aromático Policíclico
EOTA	Organización Europea De Evaluación Técnica	PCB	Bifenilo Policlo Clorado
EoW	End Of Waste	PENRT	Energía Primaria Procedente De Recursos No Renovables
EP	Potencial De Eutrofización	PERT	Energía Primaria De Recursos Renovables
EPS	Poliestireno Expandido	PEST	Política, Económico, Social Y Tecnológico
ETA	Evaluación Técnica Europea	PEX-A	Polietileno Reticulado
ETAG	Guía Europea De Aprobación Técnica	PMV	Predicted Mean Vote
SATE	Sistema De Aislamiento Térmico Exterior	POCP	Creación De Potencial De Ozono Fotoquímico
EU	Unión Europea		
FA	Cenizas Volátiles		
FAETP	Potencial De Ecotoxicidad Acuática De Agua Dulce		
FE	Elemento Finito		
FEM	Modelado De Elementos Finitos		

PPD	Porcentaje esperado de insatisfecho	TUPP	Central piloto de expansión tecnológica
PU	Poliuretano	UHTS	Resistencia a la tracción ultra alta
QAP	Plan de Garantía de Calidad	UPS	Fuente de alimentación ininterrumpida
R&I	Investigación e innovación	UPTT	Tiempo de tránsito por pulsos ultrasónicos
REACH	Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Productos Químicos	VF	Fachada ventilada
RH	Humedad relativa	VOC	Compuestos orgánicos volátiles
RIA	Acción de investigación en innovación	WG	Geopolímero de madera
SHT	Banda de calor superficial	WGP	Panel geopolímero de madera
SO₂	Dióxido de azufre	WLC	Ciclo de vida completo
SRM	Materia prima secundaria	WP	Paquete de trabajo
SWA	Absorción de agua superficial	XPS	Poliestireno Extruído
TAB	Agencia de Evaluación Técnica	XRF	Fluorescencia de rayos X
TETP	Potencial de Ecotoxicidad de la Tierra		
TOC	Carbón Orgánico Total		
TRL	Technology Readiness Level		

Symbols

P	Potencia	m²	metro cuadrado
T	Temperatura	m³	metro cúbico
%	Porcentaje	kg/m³	kilogramo por metro cúbico
°C	Grados Celsius	N/mm²	Newton por metro cuadrado
g	gramo	W/m⁻¹·K⁻¹	Watio por metro KELvin
kg	kilogramo	min	minuto
km	kilómetro	kWh	kiloWatio-hora
m	metro	€	Euro
cm	centímetro	kWh/yr	kiloWatio-hora anual
mm	milímetro	kWh/m²-yr	kiloWatio-hora por metro cuadrado anual
µm	micrómetro		

Socios y personas

CNR-ISAC

National Research Council – Institute of Atmospheric Sciences and Climate

Corso Stati Uniti 4, 35127 Padova, Italy

Adriana Bernardi – Project Coordinator
Gianluca Cadelano

CNR-ICMATE

National Research Council – Institute of Atmospheric Sciences and Climate

Corso Stati Uniti 4, 35127 Padova, Italy

Sergio Tamburini
Marco Natali
Matteo Panizza

CNR-ITC

National Research Council – Institute for Construction Technologies

Corso Stati Uniti 4, 35127 Padova, Italy

Paolo Bison
Giovanni Ferrarini

AMSOLUTIONS

AMS LTD. – R&D Department

Nika 15, 13671, Acharnes, Athens, Greece

Maria Sachini
Constantinos Tsoutis

RED

RED S.l.r.

Viale dell'industria 58E, 35127 Padova, Italy

Giulia Mezzasalma
Luc Pockelé

TECNALIA

TECNALIA Research & Innovation

Basque Research and Technology Alliance (BRTA), Astondo Bidea
Edificio 700, 48160 Derio, Spain

Ander Romero Amorrortu
Beatriz Fraga De Cal
Antonio Garrido Marijuan
Beñat Arregi Goikolea

ECO

GUIDOLIN GIUSEPPE – ECO. G. SRL

Via per San Floriano 29, 31033 Castelfranco Veneto (TV), Italy

Giulia Ceschel
Mirco Bordignon
Magaton Tomas

Pietre Edil

SC Pietre Edil SRL

Strada Slănic 3, 030167 Bucharest, District 3, Romania

Leonardo Rossi
Loredana Fodor
Alexandru Tanase

IZNAB

IZNAB SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

Al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warsaw, Poland

Emil Lezak
Jakub Pluta

ZAG

Slovenian National Building and Civil Engineering Institute

Dimičeva 12, 1000 Ljubljana, Slovenia

Vilma Ducman
Friderik Knez
Sabina Dolenc
Ana Frankovič
Nataša Knez
Anja Lešek
Davor Kvočka
Sebastjan Robič
Aljoša Šajna

MAGNETTI

Magnetti Building S.p.A.

Via Don Angelo Pedrinelli 118, 24030 Carvico (BG), Italy

Casati Anna
Signorini Sergio
Sonzogni Francesco

VOULA

Dimos Varis-Voulas-Vouliagmenis

Leoforos Karamanli 18, 16673 Voula, Greece

Dimitris Apostolopoulos
Evangelos Demetriou

www.innowee.eu

"Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención No 723916"